

Grøn PAVILLON

Et bæredygtigt alternativ
til engangspavilloner
på Roskilde Festival

Projektgruppen

Projektgruppen på specialkurset **Pavillon Redesign på Roskilde Festival** består af nedenstående medlemmer. Faget har kørt i løbet af 3-ugers perioden fra den 7. til den 25. juni 2010 og denne rapport præsenterer projektets resultater.

Line Kagenow Svenstrup, s061974
Studerende, DTU, Design og Innovation

Jakob Borup Jakobsen, s062097
Studerende, DTU, Bæredygtig Energi

Mathias Rangel Wulff, s032690
Studerende, DTU, Planlægning, Innovation og
Ledelse, IT Diplom Ingeniør

Stine Ellermann, s061999
Studerende, DTU, Bæredygtig Energi

Pia Michelsen, s062001
Studerende, DTU, Design og Innovation

Jonas Bo Andersen, s052672
Studerende, DTU, Design og Innovation

Resumé

Hvorfor skal festivaler svine så meget, når vi lever i en tid, hvor alle tænker på miljøet? En gruppe studerende fra DTU stillede sig selv den opgave at udvikle et miljørigtigt alternativ til de tusindvis af miljøbelastende pavilloner lavet i plastik og metal, som festivaldeltagerne medbringer og efterlader på Roskilde Festival hvert år.

Denne rapport beskriver et koncept for, hvordan problemerne med de eksisterende pavilloner kan løses på en måde, der understreger den grønne profil, som Roskilde Festival ønsker. Konceptløsningen består af et design af en ny pavillon, udført i CO₂-neutrale materialer, der både kan genanvendes og komposteres, samt en plan for, hvad der skal ske med den efter festivalen er forbi.

Konceptet indbefatter, at Roskilde Festival selv skal udbyde de 8000 pavilloner, der bruges årligt på festivalen. **Den nye pavillon består af 100 % fornybare ressourcer** i form af to forskellige materialer, PLA-plast til dugen og PLA-træplast til skelettet. **50 % af materialet kan genanvendes fra år til år** og støtter på den måde op om den grønne profil for Roskilde Festival.

Valget af materiale åbner muligheden for, at **Roskilde Festival kan genanvende deres indsamlede glas og service** af PLA-plast i produktionen af nye pavilloner, og først derefter komposterer dem. Skelettet til den nye pavillon sprøjtestøbes som andre plastemner, men består af PLA-træplast, som kommer fra majsstivelse og resttræ i form af træspåner. Produktionsmetoden gør det muligt med sponsoraftaler om reklamer, der støbes ind i den nye pavillon.

Der er lavet en livscyklusanalyse af både den eksisterende og den nye pavillon. Miljøeffekterne for den nye pavillon er i gennemsnit 65 % mindre end for den eksisterende, hvis festivalen formår at indsamle 80 % af materialet.

Den nye pavillon kommer til at koste 152 kr. i råmaterialer og produktion. Dertil skal ligges arbejdstimer og transport. Konceptet er, at Roskilde Festival, samtidig med at udbyde den nye pavillon, forbyder andre pavilloner. **På den måde sikres en succesfuld udbredelse af den nye pavillon.**

Koncept bør på nuværende tidspunkt ses som et udkast til en løsning på de problemer, der gør sig gældende med de eksisterende pavilloner. Projektet udgør derved første iteration af en længere proces, og bør bruges som trædesten for yderligere undersøgelser.

Projektgruppen anbefaler, at Roskilde festival iværksætter et længerevarende projektforsøg, der har til formål at udvikle og dokumentere konceptet, for at sikre gyldigheden af vurderinger og antagelser for konceptet.

Indholdsfortegnelse

Projektgruppen.....	1
Resumé.....	2
Indledning.....	4
Forudsætninger og vision.....	5
En pavillon på Roskilde Festival.....	6
Krav til en løsning	7
En grøn profil.....	8
Krav til materialer.....	9
Vurdering af materialer.....	9
Valg af materiale	12
Miljø.....	13
Økonomi.....	13
Krav.....	13
Design af ny pavillon	14
Forudsætninger for nyt design.....	14
Beskrivelse af nyt design	15
Materialeforbrug for ny pavillon.....	16
Implementering.....	16
Økonomi.....	16
Håndtering.....	17
Vurdering af miljøforbedringer	18
Miljøpåvirkninger og toksicitet.....	18
Ressourceforbrug	20
Vurdering af foreløbig løsningskoncept	20
Forbehold	21
Anbefaling	22
Tak til.....	23

Indledning

Dette projekt har til formål at undersøge forudsætningerne for og udfordringerne i forbindelse med en succesfuld udvikling og implementering af et alternativ til de pavilloner, der i vid udtrækning bruges på Roskilde Festival i dag. Målet er at frembringe et realistisk løsningskoncept til Roskilde Festival, som er i stand til at erstatte de nuværende pavilloner. Projektet udgør første iteration af en længere designproces, hvor problematikken omkring udviklingen af en mere bæredygtig pavillon gribes an. Intentionen er, at projektet efterfølgende skal fungere som trædesten, hvis det ønskes at fortsætte med en videreudvikling og yderligere specificering af konceptet.

Ledelsen for Roskilde Festival er modtager af dette projekt. Derfor er projektets fokus at udvikle et koncept, som bidrager positivt til Roskilde Festivals ønske om at have en grøn miljøprofil. I projektets fokus indgår valg af materiale og design af pavillonen samt, hvorledes det nye koncept kommer til at skulle indgå rent praktisk på festivalen. Visionen er at udvikle et alternativ til den traditionelle pavillon i et materiale, der kan genanvendes som 100 % råmateriale fra år til år eller som uden videre kan indgå i naturens kredsløb.

Mulighederne og teknologien inden for materialeudnyttelse og genanvendelse har inden for de sidste år vist store fremskridt. Specielt kompositmaterialer, og genanvendelsen af disse, har været præget af nærmest revolutionerende ændringer. Dette projekt vil anvende de videnskabelige fremskridt, til at skabe et mere miljøvenligt alternativ til pavillonerne. Projektet munder ud i et konkret konceptforslag, der er baseret på analyser af funktion og bæredygtighed, og som kan erstatte de nuværende pavilloner.

På grund af tidsrammen for dette projekt på tre arbejdsuger skal det noteres, at projektet er udført i det omfang, det har været muligt, og med grundige og logiske overvejelser, for at bringe projektet frem til et realistisk og brugbart koncept.

Forudsætninger og vision

Med henblik på at udvikle en ny, mere bæredygtig pavillon til Roskilde festival, er der sat en række forudsætninger op for, hvilke aspekter der overordnet er væsentlige under projektføreløbet. Disse forudsætninger indebærer, at:

- pavillonen skal være **stærk og robust**
- pavillonen skal være **vejrbestandig**
- pavillonen skal kunne **tåle "hård" brug** som spark og uheld
- pavillonen skal have en **grøn profil**

Undervejs i rapporten er der foretaget dybdegående specificeringer af disse forudsætninger, som munder ud i konkrete krav i forhold til valg af materiale, udformning af design og hvad der definerer en grøn profil.

Ud fra de ovenstående forudsætninger, skitseres der følgende visioner, som det ønskes at realisere under projektføreløbet:

- Visionen er at udvikle et alternativ til den traditionelle pavillon i **et materiale, der kan genanvendes** som 100 % råmateriale fra år til år eller som uden videre kan indgå i naturens kredsløb
- Visionen er at udvikle en løsning, som er **realistisk at implementere** inden for en kort tidsramme (2-3 år)
- Visionen er at **anvende bæredygtige materialer** som støtter op om anvendelsen af disse i et større omfang
- Visionen er at udvikle en mere **bæredygtig affaldshåndtering** af materialerne efter endt brug

En pavillon på Roskilde Festival

På Roskilde Festival anvendes der cirka 8000 pavilloner årligt. Pavillonerne stilles op i de lejre, der dannes på campingpladsen og udgør et centralt samlingspunkt for lejrens beboere. I det pavillonerne anvendes til at sidde under, består pavillonens funktioner af at give læ for regn og skygge under solrigt vejr.

Den mest udbredte pavillon, som anvendes på Roskilde Festival, er en Harald Nyborg model på 3x3 meter. Denne model består af 28 stålstænger, som udgør skelettet samt en teltdug og et antal samlinger og fødder lavet af plasten polypropylene. Det store antal dele samt konstruktionen betyder, at pavillonen er meget skrøbelig [Bilag 1 – "Samling af Harald Nyborg pavillon"]. Under opsætning af pavillonen er der mange af festivalgæsterne, som anvender gaffatape til at sikre alle samlinger, for på den måde at undgå, at pavillonens dele går fra hinanden i utide, samt for at øge konstruktionens styrke. Derudover anvendes der ligeledes gaffatape til at udbedre skader samt rifter i teltdugen løbende under festivalugen. Mange festivalgæster benytter sig også af muligheden for at pynte deres pavillon, ved at anvende diverse typer maling til at udsmykke teltdugen.

Pavillonens skrøbelighed betyder, at der allerede under de første dage af festivalen bliver smadret et stort antal pavilloner. Det betyder at blandt andet stålstængerne ligger rundt omkring på campingpladsen. De efterladte, løse stænger anvendes ofte til andre ting, som eksempelvis at bygge flagstænger og andre konstruktioner.

Pavillonerne kommer til at fungere som et engangsprodukt med en levetid på cirka 10 dage på grund af den brug de udsættes for på festivalen. Langt størstedelen af pavillonerne efterlades på campingpladsen, når festivalugen er slut. På grund af manglende ressourcer fra festivalens side, er det ikke muligt at indsamle og sortere i alt det, der bliver efterladt; pavilloner, stole, telte, borde, soveposer, liggeunderlag osv. Under oprydningen anvendes store maskiner til at rive alle de efterladte genstande sammen, og det store antal pavilloner kommer til at indgå i den enorme affaldsmasse, som herefter sendes til Roskilde forbrændingsanlæg. Den store affaldsmasse er meget svær at sortere og det resulterer i, at hele massen føres gennem forbrændingsanlægget.

Håndteringen af affaldet betyder, at et stort antal stålstænger forbrændes, hvorved materialets genanvendelighed forringes betydeligt. Plasten, der anvendes i pavillonen, fremstilles af et affaldsprodukt fra benzinproduktionen, hvilket betyder, at det kan produceres meget billigt men også, at det har sin oprindelse i olie, som er en begrænset ressource. **Samlet set betyder det, at anvendelsen og håndteringen af pavillonerne ikke bidrager til Roskilde Festivals ønske om at have en grøn profil.**

I år har Roskilde Festival valgt at indføre en pantordning på pavillonerne, for at få festivalgæsterne til at indlevere dem efter brug. Da tiltaget endnu ikke er afprøvet, er det svært at sige, hvilken betydning det vil få. Det kan dog slås fast, at pantordningen vil øge muligheden for at kunne sortere materialerne inden forbrændingen men, at dette faktum ikke ændrer ved problematikken omkring materialevalget for den eksisterende pavillon og den samlede miljøprofil. For at ændre miljøprofilen, vil det være nødvendigt at ændre de materialer, som bruges fra ikke-fornybare materialer, såsom olie og stål, til bæredygtige materialer, for at opnå et bæredygtigt koncept.

Krav til en løsning

For at skabe en mere bæredygtig pavillon, må løsningen bestå af en kombination af materialevalg, fysisk design samt håndteringen af produktion og bortskaffelse. Med baggrund i projektgruppens egne erfaringer som gæster på Roskilde Festival, samt indledende research omkring festivalens rammer, er der opstillet en række krav, som en endelig løsning skal overholde. Kravene læner sig op af, hvordan den nuværende pavillon indgår i festivalen, og tager udgangspunkt i de præmisser, som pavillonen skal fungere under. Derudover underbygger kravene, at en løsning skal bidrage positivt til Roskilde Festivals miljøprofil.

Kravene er opdelt i to niveauer af henholdsvis funktionelle krav og specielle krav. De funktionelle krav henvender sig meget konkret til pavillonens funktion og håndtering, mens de specielle krav indeholder krav til miljøaspekter og andre ikke-funktionelle aspekter.

De funktionelle krav er obligatoriske og skal alle opfyldes af en endelig løsning. De funktionelle krav til en ny pavillon er, at den skal:

- holde **ti dage** i regn og blæst
- give **tørvejr for regn** på et areal af 9 m²
- give **skygge for solen** på et areal af 9 m²
- veje mindre en kasse med tomme flaskeøl (12,6 kg)
- kunne sættes op af 2 personer
- kunne **håndteres af to personer**, når den transporteres

De specielle krav bør ligeledes blive opfyldt af en endelig løsning. De specielle krav til en ny pavillon er, at:

- kombinationen af materiale og håndteringsmetode skal **underbygge festivalens miljøprofil**
- håndtering af produktion, brug af pavillonerne på festivalen og bortskaffelse skal kunne **fungere i praksis**
- værdien for de skadelige **miljøeffekter skal i en livscyklusanalyse være lavere** end for den eksisterende pavillon
- kombinationen af materiale, design og håndtering for løsningen lægger vægt på at **holdbarheden er ti dage årligt**
- der for festivalgæsterne højest må være en udgift på 400 kr per pavillon
- det anvendte materiale ikke udvikler giftigt røg ved afbrænding
- den lever op til de love og brandregulativer, der er gældende på Roskilde Festival

Grundet det tidsmæssige perspektiv på tre uger, er der i udviklingen af konceptet set bort fra vurderingen af de to nederste punkter. Projektets korte tidsramme har desuden betydet, at de identificerede krav, som nævnt, er opstillet på baggrund af egne erfaringer og indledende research. Et længerevarende projekt må derfor lægge vægt på en mere dybdegående brugerundersøgelse samt indsamling af viden, der kan underbygge og præcisere kravene.

En grøn profil

Under udarbejdelsen af en ny pavillon har det været essentielt, at den nye pavillon vil bidrage positivt til Roskilde Festivals ønske om en grøn miljøprofil. Hvad der for den nye pavillon er en god, grøn miljøprofil, kan være svært at definere, da det afhænger af mange faktorer, og derfor i sidste ende vil være baseret på en subjektiv vurdering i en given sammenhæng. For at definere en grøn miljøprofil er det altså vigtigt, at det nye koncept vurderes som en samlet løsning.

Et konkret eksempel på denne kompleksitet er problemstillingen i, om det anses for at være en god miljøprofil at anvende restprodukter fra benzin og dieselproduktion i en plastbaseret løsning. Umiddelbart forbindes restprodukter baseret på fossile brændstoffer ikke med en grøn miljøprofil, men hvis restprodukterne ikke bruges til plastproduktion, vil det blot blive brændt af. Herudfra kan det argumenteres, at der kun vil være mindre miljøpåvirkninger forbundet med at lade det eksisterende restprodukt indgå som materiale i en pavillon. På den anden side ligger der også en kompleksitet i det at støtte op om brugen af olie, selv som restprodukt, da olie udgør en begrænset ressource, der på et tidspunkt rinder ud og derfor bør erstattes med mere bæredygtige alternativer.

En anden problematik ligger i at vurdere, hvorvidt et materiale er grønt, hvis der kan sættes spørgsmålstegn ved dets oprindelse. Et eksempel herpå er materialetyper, som er baseret på stivelse fra forskellige afgrøder, da en efterspørgsel af disse materialer kan betyde, at afgrøderne afsættes til materialeproduktion frem for at brødføde mennesker i lande, som har en lavere købekraft. Helt konkret ses det, at kornpriserne på majs forøges i Mexico på baggrund af en voksende brændstofindustri i USA, der baserer deres produktion på netop majs¹.

På baggrund af disse aspekter omkring definitionen af en grøn miljøprofil, er der opsat en række elementer, der **skitserer Roskilde Festivals forventninger til en grøn profil** i dette projekt. Punkterne er opstillet ud fra interviews med Jan Beckmann og Lotte Fjelsted, som begge er ansvarlige for miljømæssige aspekter i forbindelse med Roskilde Festival. Forventningerne til en grøn profil for den nye pavillon er, at:

- den baseres på **fornybare ressourcer**
- den anvender og støtter udviklingen inden for **bæredygtig teknologi**
- dens anvendte materialer let kan **indgå i naturens kredsløb**
- det undgås at CO₂ fra fossile brændstoffer ender i atmosfæren
- der kan **genanvendes materialer** fra år til år

Disse forventninger er yderligere krav til en ny pavillon, og vil derfor indgå i vurderingen af den endelige løsning.

¹ <http://www.technologyreview.com/energy/18173/?a=f>

Krav til materialer

I forhold til de krav, der er blevet opstillet til en ny pavillon, har det vist sig, at valget af materialer er helt centralt i forhold til, om kravene kan opfyldes af en endelig løsning. Projektgruppen har derfor fortolket og udspecificeret kravene til en samlet løsning, og er endt med en række konkrete materialekrav.

Funktionelle krav til et materiale i en endelig løsning er, at det:

- kan modstå regn i ti dage
- ikke er gennemsigtigt, da det skal levere skygge
- ikke overstiger en samlet vægt 12,6 kg per pavillon (som en kasse med tomme flaskeøl)
- er regulært så det kan anvendes i en masseproduktion

Specielle krav er, at det:

- har udbredelse i industrien, der gør det muligt at trække på erfaringer og knowhow
- ikke overstiger 200 kr for råmaterialet til én pavillon
- 50 % af materialemassen kan indgå i produktionen af næste års pavilloner
- kan komposteres

Vurdering af materialer

Der er mange muligheder for hvilke materialer, der kan indgå i den nye pavillon. Projektgruppen har i samarbejde med en række eksperter inden for materialeforskning og industriel knowhow identificeret en liste af materialer, der er interessant at se nærmere på. Den viden og information der ligger til grund for den videre vurdering, er angivet i bilag 2 – "Materialeviden". Det anbefales at læse bilaget, for få en bedre forståelse for resultater og konklusioner i dette afsnit.

Projektgruppen har vurderet fordele og ulemper ud fra de identificerede materialekrav ved at lade dem indgå i konkrete sammenhænge. Eksempelvis er der foretaget en kvalitativ vurdering af de identificerede materialer og deres miljøprofil set i lyset af de fire forskellige bortskaffelsesmetoder; genbrug, genanvendelse, kompostering og afbrænding. Genanvendelse skal her forstås, som det engelske ord "recycle" hvor materialet bliver forarbejdet og efterfølgende genanvendt. Genbrug beskriver, at noget bliver gemt og brugt igen. Resultatet er visualiseret på figur 1, som kan ses på næste side.

Det er vigtigt at understrege, at de forskellige materialer er placeret relativt i forhold til hinanden efter projektgruppens vurdering. De kan derfor ikke sammenlignes i forhold til deres position henover forskellige bortskaffelsesmetoder.

Figur 1 – Materialer, bortskaffelse og miljøvenlighed

Et godt eksempel på hvor meget bortskaffelsesmetoden betyder, er metal der går fra at være det bedste materialevalg rent miljømæssigt til det værste, hvis man vælger at kompostere i stedet for at genbruge det. Eksemplet er illustreret på figur 1 ved den blåstiplede linje. Med i vurderingen af materialernes placering er også, hvor realistisk det er, at metoden kan anvendes i forhold til det specifikke materiale. Eksempelvis er papirmateriale vurderet som langt fra miljøvenlig ved genanvendelse, fordi det ikke er sandsynligt, at en pavillons papirskelet rent faktisk kan indsamles, opbevares og bruges igen året efter, uden at tage væsentlig skade.

Eksemplet med miljøvenlighed illustrerer, hvorfor vurderingen af et materiale er nødt til at indgå i en sammenhæng for at kunne vurderes bedst muligt. Materialerne er derfor evalueret i et materialescenarie. Strukturen for en pavillon gør det nærliggende at inddele materialerne i kategorier for skelet og dug, fordi de skal besidde markant forskellige egenskaber. Materialescenarierne består derfor af en kombination af materiale til skelet og dug samt hvordan det bortskaffes. Projektgruppen har valgt at fokusere på bortskaffelsen, fordi den indgår som aktiv del af en endelig løsning, men i forbindelse med et længerevarende projekt vil det også være yderst relevant systematisk at inkludere materialernes oprindelse som parameter for materialescenarierne.

De tre parametre i materialescenarierne gør, at antallet af kombinationsmulighederne stiger hurtigt. De identificerede materialer giver 192 materialescenarier, der kan tages stilling til, her vist på figur 2.

Figur 2 – Mulighed for kombination af materialer og efterfølgende bortskaffelse

Projektgruppen har ikke haft tid eller ressourcer til at gennemføre en så omfattende gennemgang. Der er derfor foretaget en vurdering af 4 repræsentative materialescenarier i forhold til de materialegrupper der er. Vurderingerne kan ses i bilag 3 – ”Materialescenarier” og det anbefales at læse dem for at få en bedre forståelse for baggrunden for de følgende afsnit.

Vurderingen af de enkelte materialescenarier diskuterer forskellige sammensætninger af materialer i forhold til ligheder, miljøaspekt, økonomiaspekt og realitet samt, hvorledes scenariet opfylder de tidligere opsatte krav til materialet. I de forskellige materialescenarier er der yderligere præsenteret fordele og ulemper.

Valg af materiale

Den viden og information som ligger til grund for dette afsnit, er angivet i bilag 3 – ”Materialescenarier”. En gennemlæsning vil give en bedre forståelse for vurdering og resultat af dette afsnit.

Ingen af materialescenarierne har givet fuldt ud positivt udslag på de krav de er blevet stillet op i mod. De forskellige materialer har hver især gode og dårlige egenskaber. I et forsøg på at kombinere egenskaberne fra flere forskellige materialer, har projektgruppen taget kontakt til en række eksperter fra industrien, for at høre om muligheden for at kombinere egenskaberne for PLA-plast med træplast og fik bekræftet at; *”Det bestemt ikke er umuligt”*. Det viser sig, at selvom denne sammensætning reelt kun afviger meget lidt fra andre typer træplast, så bliver den ikke brugt fordi **de fordele man kan opnå, kræver en stor materialevolumen**. Ved at erstatte polyætylen i træplasten med den biobaserede PLA-plast, får man en biobaseret komposit baseret på 100 % fornybare ressourcer der også kan komposteres.

Det endelige materialevalg er baseret på projektgruppens vurdering af den optimale sammensætning af materialer og håndtering:

- **Skelettet fremstilles af en biobaseret komposit** bestående af træfibre og PLA-plast
- **Dugen fremstilles af biobaseret PLA-plast**
- Bortskaffelse består af **materialegeanvendelse og kompostering**

Det endelige materialevalg for skelettet er, som nævnt, baseret på det allerede eksisterende produkt træplast, som er et kompositmateriale af træspåner og polyætylen, men hvor polyætylen bliver erstattet af PLA plast. Træspånerne bevirker, at den samlede massefylde bliver lavere end for almindelig oliebaseeret plast. Træet vil udgøre 70 % af materialet og de resterende 30 % vil være PLA-plast. Disse andele er angivet af Dennis Hede, Salgsansvarlig hos Aage Vestergaard Larsen ApS. Kombinationen af PLA-plast og træspåner i én komposit, er ikke tidligere kendt og bliver derfor benævnt ”PLA-træplast” i resten af rapporten.

Dugen til pavillonen laves ligeledes af PLA-plast vævet som en presenning, som det kendes fra dugen på den eksisterende pavillon. Valget af PLA-plast til dugen bevirker, at 100 % af pavillonen oprinder fra fornybare ressourcer.

Miljø

Flere miljømæssige aspekter har været afgørende i valget af denne materialekombination. 100 % af materialemassen kommer fra fornybare ressourcer og 50 % af produktionsmaterialet til skelettet granuleres og indgår i materialemassen til næste års pavilloner.

Træspåner oprinder fra træproduktion og er derved et restprodukt. Træspånerne udgør 70 % af skelettet. De andre 30 % af skelettet, samt 100 % af dugen, består af PLA-plast, som stammer fra majsstivelse, der er en årlig fornybar ressource.

Der er valgt forskellige modeller for bortskaffelse af skelet og dug. Det stiller krav til, at de to dele bliver separeret inden bortskaffelsen. I forhold til skelettet genanvendes 50 % af materialet, som kan indgå som 50 % af produktionen til det efterfølgende år. For at materialet kan genanvendes til støbning, må det ikke være sølet til med mudder. Sandsynligvis skal de udtjente pavilloner derfor vaskes, hvilket kræver energi og penge. Den del der ikke indgår i næste års produktion bliver sendt til kompostering. En løsning som Roskilde Festival allerede bruger til deres glas og service i PLA plast. Alt materialet fra dugen går til kompostering, da den er meget svær at rengøre og har en forholdsmæssig stor flade at samle urenheder på.

Økonomi

Træspånerne er et restprodukt og derfor et meget billigt materiale. Det kompenserer på denne måde delvist for, at PLA-plasten er cirka fire gange så dyr som almindelig plast. I forhold til det årlige forbrug af materialer, er det også positivt, at 50 % af materialet kan være materiale fra sidste år. Sprøjtstøbning er den eneste brugbare metode til produktion af skelettet, fordi ekstrudering vil brænde træfibrene, hvis der er mere end 30% [DKI Plast].

Krav

I dette endelige materialescenarie er alle krav opfyldt. Denne vurdering er lavet på baggrund af vurderingen af de opstillede materialescenarier i bilag 3 – ”Materialescenarier”.

Vand	Sol	Vægt	Udbredelse	Pris	Regulært	Genanvendelse	Komposteres
+	+	+	+	+	+	+	+

Materialescenariet vil i det følgende afsnit være udgangspunkt for en designproces for udformningen af den nye pavillon.

Design af ny pavillon

Som en del af denne første fase i udviklingen af en ny og mere bæredygtig pavillon har der udover materialevalg også været fokus på selve konstruktionen af pavillonen og dens udtryk. **Denne udvikling af et nyt design er lavet på baggrund af det foregående materialevalg og har været et sekundært fokus i udviklingsforløbet på grund af den begrænsede tidsramme.** Det betyder, at der under det videre arbejde bør være fokus på at optimere områder inden for designet, som for eksempel den specifikke udformning og anvendte mængde materiale.

Forudsætninger for nyt design

Baggrunden for at give pavillonen et nyt design, er baseret på et ønske om at skabe en pavillon, som for brugerne repræsenterer et nyt produkt, der forbindes med at være mere bæredygtigt. Samtidig eksisterer der ligeledes et ønske om at nedbringe de miljøeffekter, der er forbundet med pavillonen, gennem designet.

En anden vigtig forudsætning for designet har været antagelsen om, at **Roskilde Festival udbyder den nye pavillon** og i den forbindelse forbyder brugen af andre modeller. På den måde skal den nye pavillon ikke direkte konkurrere med den eksisterende, og festivalen undgår helt de hvide Harald Nyborg pavilloner samtidig med, at **gæsterne får stillet et mere miljørigtigt alternativ til rådighed.**

Det, at Roskilde Festival skal stå for at udbyde pavillonerne og dermed håndteringen af dem, giver en række muligheder i forhold til at ændre designet, da det blandt andet betyder, at gæsterne skal transportere pavillonerne over en langt kortere distance. Det giver muligheden for et design, der består af større moduler, hvilket kan have en positiv indvirkning på produktionen af pavillonen. Et design med færre og større dele betyder også, at der er færre dele, som kan forsvinde på pladsen og færre samlinger, der potentielt går i stykker. Hvis det kombineres med et design med få *forskellige* dele, bliver produktionen lettere og billigere.

For at gøre det nye design mere miljøvenligt end det gamle, er der opstillet en række ideelle kriterier, som det nye design skal opfylde i så høj grad som muligt under denne første iteration af designprocessen:

- Den anvendte mængde materiale bør ikke overstige 12,6 kg
- Pavillonen bør forblive samlet under festivalen, hvilket **øger potentialet for at ingen/færre dele mistes undervejs**
- Det bør være **lettere at håndtere og adskille materialetyperne efter festivalen**
- Pavillonen bør produceres ved en enklere og mindre energikrævende produktion
- Pavillonen bør **signalere en grøn miljøprofil**

Under udformningen af et nyt design har det været centralt at bibeholde de funktioner, som den nuværende pavillon har. Dette betyder, at pavillonen skal være i stand til at give læ og skygge, kunne holde til dårligt vejr samt have plads til 8-10 mennesker under sig.

Beskrivelse af nyt design

De ovenstående betragtninger er mundet ud i et design, der i høj grad minder om det, den eksisterende pavillon har i dag. Den eksisterende pavillon har en forholdsvis simpel konstruktion og opfylder dermed nogle af de krav, som er centrale for et godt design af en pavillon; simplicitet i konstruktion og materialemængde samt let håndterbar. Det må antages, at producenterne anvender dette design, netop fordi det er optimalt i forhold til funktion og pris, men ikke nødvendigvis i et miljøperspektiv.

Ændringerne af designet til den nye pavillon giver et nyt udtryk og har en række forbedringer, som skaber et mere bæredygtigt design. Ud over valget af et mere bæredygtigt materiale, består det nye design af større og færre dele, hvilket bidrager til at lette produktionen og øge sandsynligheden for at færre dele bliver væk eller spredt under festivalugen. Derudover bliver det også nemmere at skille pavillonen ad. Specifikt er ben og buestykker væsentligt større dele i det nye design, i forhold til den eksisterende pavillon, hvor disse dele sammensættes af mange mindre stænger. Herunder ses en illustration af pavillonen med den nye designkonstruktion.

Det nye design af skelettet består af langt **færre dele** end det nuværende, i alt kun 16 dele sammenlignet med de 37 dele, der er i den eksisterende pavillon [Bilag 1 – "Samling af Harald Nyborg Pavillon"]. Samtidig er der **færre forskellige dele**, kun 4 i alt, hvor der før var 9. De fire dele består af én type samling, én type ben, ét buestykke, som bruges horisontalt rundt foroven og til sidst ét andet buestykke, der bruges til at danne toppen på pavillonen.

Den nye pavillon opfylder de samme funktioner som den nuværende. **Pavillonens runde former giver den et mere organisk udtryk, som skal signalere en ny og forbedret profil**, som et bæredygtigt produkt. Dette understreges yderligere af designets farvevalg, hvor skelettet har PLA-træplastens naturligt brune farve og dugen farves grøn.

Materialeforbrug for ny pavillon

Ud fra det nye design er det beregnet, hvor stor en mængde der skal anvendes i den nye pavillon. Alle beregningerne omkring estimat af materialeforbrug for den nye pavillon kan findes i bilag 4 – "Estimat af materialeforbrug".

Den nye pavillon vil, som nævnt, komme til at bestå af to materialer, PLA-plast til dugen og PLA-træplast til skelettet. PLA-træplasten er vægtmæssig let, og vejer mindre end de fleste konventionelle plasttyper. Skelettets ben og buestykker er udformet i en v-profil. Den er valgt fordi det øger konstruktionens styrke [Henrik Mikkelsen, DKI plast]. Ud fra et kvalificeret estimat af v-profilens dimension, stængernes samlede længde og PLA-træplastens densitet er den samlede vægt af pavillonens skelet beregnet til 8,46 kg.

De samlinger, som holder ben og buestykker sammen i skelettet, udføres ligeledes i PLA-træplast og antages at være volumenmæssigt 50 % større end samlestykkerne fra Harald Nyborg pavillonen. Dette skyldes, at overfladen af v-profilen som samlestykket skal omfavne, er forholdsmæssigt større end omkredsen af metalstængernes o-profil i den eksisterende pavillon. Det giver samlingerne en samlet vægt på 363 g.

På grund af tagets buning skal dugen til det nye design dække et lidt større areal end de hidtil 9 m². Forskellen vil ikke være stor, så for at gøre beregningerne simple antages det, at den nye dug har samme størrelse som på Harald Nyborg pavillonen. Dugen kommer til at veje 1,67 kg.

I alt vejer den nye pavillon 10,5 kg.

Implementering

Ved implementeringen bliver Roskilde Festival ansvarlig for at producere, distribuere og indsamle de nye pavilloner. Det er vigtigt, fordi den nye pavillon prismæssigt vil ligge højere end den eksisterende. Derfor vurderes det, at et forbud mod de nuværende pavilloner er nødvendigt, for en succesfuld implementering af det nye koncept.

Økonomi

Prisen for PLA-plast ligger på 30 kr. per kilo, mens PLA-træplasten koster 15 kr. per kilo som råmateriale. Det giver en samlet omkostning på 179 kr. per pavillon for råmaterialer foruden udgifter til bearbejdning af materialerne [Bilag 5 – "Pris-beregninger"]. Denne pris er dog kun gældende for det første år, da der de følgende år indgår 53 % af materialet til skelettet fra år til år. Det vil sige, at **prisen på råmaterialet reelt bliver 112 kr. per pavillon** de følgende år. Hertil skal ligges en udgift på granulering til genstøbning på 5 kr. per kilo, hvilket giver 22 kr per pavillon.

For at kunne sprøjtstøbe de fire dele til den nye pavillon, skal der fremstilles støbformer. Groft estimeret bliver det en udgift på 1 million kr. De holder normalt til 250.000 støbninger og vil med 8000 pavilloner holde i syv år [Bilag 5 – "Pris-beregninger"]. **Støbformene kommer derved til at koste 19 kr. per pavillon.**

Sammenlagt giver det en pris på 152 kr. i materiale og støbeforme. Dertil kommer priser på granulering og arbejdstid til støbning.

Det er let at støbe reklamer ind i overfladen på komponenterne under produktionen [Henrik Mikkelsen DKI Plast]. Det vil derfor være en fordel at udnytte områder på skelettet til reklamer. På den måde er det muligt at have én eller flere sponsorer, der kan profilere sig på den bæredygtige profil, pavillonen har. Det virker for eksempel nærliggende at have et "Grøn Tuborg" logo på festivalens nye "grønne" pavillon.

Håndtering

For at sikre at festivalgæsterne leverer materialerne tilbage, anbefales et pantsystem. Det er urealistisk, at alle pavilloner bliver indleveret efter brug, men med den rette pant estimeres det, at 80 % vil kunne samles ind. Ud af de indleverede pavilloner vil 63 % af PLA-træplasten fra skeletterne blive genbrugt til næste års produktion og de resterende 37 % vil blive komposteret hos SOLUM A/S. De 20 % af pavillonerne, som antages efterladt på pladsen, vil blive brændt sammen med det andet efterladte affald. Når materialerne (PLA-plasten og PLA-træplasten) brændes af, vil det afgive den CO₂, som er bundet i de biobaserede materialer.

Roskilde Festival anvender, som nævnt, allerede PLA-plast til noget af den service samt de glas, som anvendes på festivalen. Det forestilles, at de 8 ton PLA-plast, som indsamles i den sammenhæng, kan benyttes i produktionen af pavilloner. De ikke kan genanvendes direkte som nyt service og nye glas, på grund af forurening af materialet under brug. I produktionen af pavillonen anses den brugte PLA-plasten som nyt materiale, der tilføres til materialemassen af PLA-træplast, hvor en eventuel forurening ikke har nogen betydning. Med 50 % genanvendelse på skelettet og 8 tons genanvendt PLA-plast fra service og glas, vil der ved produktion være 53 % af råmaterialet, der allerede har været anvendt. Der vil derved kun være brug for at tilføre yderligere 47 % ny PLA-plast til skeletproduktionen. Materialesammenhænge er illustreret i figur 3.

Figur 3 - Materialesammenhænge

DKI Plast har givet udtryk for, at de kan se sig selv som partner i en eventuel fremtidig udvikling og produktion af emner i PLA-træplast til Roskilde Festival. De har allerede eksperimenteret med materialet, men der har ikke været et tilstrækkeligt marked for det. **Derfor er de meget interesseret i at få en fod indenfor i projektet, hvis det kommer op at stå.**

Vurdering af miljøforbedringer

Der er foretaget en livscyklusanalyse (LCA) af den eksisterende og den nye pavillon for at kunne sammenligne miljøeffekterne for de to pavilloner. De danner grundlag for en vurdering af den nye pavillon. De to LCA'er kan ses i bilag 6 – "LCA af Harald Nyborg og ny pavillon". Dette afsnit vil koncentrere sig om en sammenligning af resultaterne.

Vurderingen af de individuelle udvekslinger er lavet for at forstå, hvor i pavillonens livscyklus de mest betydningsfulde påvirkninger af miljøet opstår. Miljøpåvirkningerne falder under to hovedgrupper; miljøeffekter (herunder toksicitet) og forbrug af ressourcer.

LCA'erne er blevet modelleret ved hjælp af softwaren GaBi. I modelleringen indgår materialetyper, produktionsprocesser samt bortskaffelse og eventuel genanvendelse af materialer. Dette betyder, at hele livscyklussen betragtes og de resultater GaBi-modelleringen giver, viser således alle miljøeffekter under livsforløbet af en pavillon. I modelleringen er der blevet gjort en række antagelser, som ligeledes kan ses i bilag 6 – "LCA af Harald Nyborg og ny pavillon". Det bemærkes, at transporten, i denne første iteration, ikke er medtaget. Grunden hertil er, at det er usikkert, hvordan transportmønsteret for PLA-plasten vil se ud samtidig med, at det ikke har været muligt at få andre informationer om Harald Nyborg pavillonen end det, der er opgivet på deres hjemmeside og det der har været muligt at måle sig frem til.

Miljøpåvirkninger og toksicitet

For miljøpåvirkningerne og toksiciteten er enheden for de vægtede påvirkninger givet i Targeted Person Equivalence (PET). PET er baseret på politiske mål, der er sat for hver af påvirkningskategorierne inden for toksicitet og miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkningerne for de to pavilloner, som ses herunder, er opdelt i en række kategorier, disse er nærmere beskrevet i bilag 6 – "LCA af Harald Nyborg og ny pavillon".

Samlet set har den nye pavillon mindre miljøpåvirkninger end Harald Nyborg pavillonen. Der er dog flere kategorier, hvor den nye pavillon har større påvirkninger på miljøet end Harald Nyborg pavillonen. Dette skyldes hovedsagligt PLA-plastprocessen (produktionen af PLA-plast). Denne proces er højst sandsynligt af ældre dato, hvilket betyder, at de data den indeholder, er forældet. Hvis det var muligt at opdatere denne proces med de nyeste tal forventes det, at de samlede miljøpåvirkninger for den nye pavillon ville falde betydeligt².

Det skal nævnes, at processerne til sprøjtetøbning af skelettet, samlingerne og produktionen af dugen ikke har været mulige at medtage på grund af manglende data i GaBi. Hvis disse medtages forventes de samlede miljøpåvirkninger for den nye pavillon at blive højere.

For Harald Nyborg pavillonen kommer de største miljøpåvirkningerne fra produktionen af stålet til stængerne, produktionen af polypropylene til dugen samt svejsningen af stængerne.

Den samlede toksicitet for de to pavilloner, som ses herunder, er opdelt i en række kategorier, disse er nærmere beskrevet i bilag 6 – "LCA af Harald Nyborg og ny pavillon".

Samlet set er Harald Nyborg pavillonen mere toksisk end den nye pavillon. På trods af, at PLA-plasten havde store miljøpåvirkninger, afspejles dette ikke i toksiciteten. Igen skal det understreges, at processerne til sprøjtetøbning af skelettet, samlingerne og produktion af dugen ikke har været mulige at medtage. Toksiciteten er som en konsekvens lavere, end hvis disse processer var medtaget.

For Harald Nyborg pavillonen kommer toksiciteten primært fra deponeringen af slaggen fra afbrændingen og svejsningen af stængerne.

² E.T.H. Vink et al. / Polymer Degradation and Stability

Ressourceforbrug

Vægtningsfaktoren for ressourcerne afspejler, hvor begrænset en ressource er i forhold til forbruget af den. Enheden for det vægtede ressourceforbrug er givet i Person Reserves (PR), hvilket udtrykker den mængde af ressourcen, som er tilgængelig for hver enkelt person og disses fremtidige generationer. Dette betyder, at de mest begrænsede ressourcer bliver vægtet højest.

Ressourceforbruget for de to pavilloner, som ses herunder, er opdelt i en række kategorier, som er nærmere beskrevet i bilag 6 – "LCA af Harald Nyborg og ny pavillon".

Der bliver ikke brugt nogen nævneværdige ressourcer på at producere den nye pavillon. Dette giver god mening, da den udelukkende er lavet af majs og træ. Forskellen på de to pavilloner er derfor markant da Harald Nyborg trods alt forbruger en mængde molybdæn og nikkel, primært på grund af svejsningen af stænger.

Vurdering af foreløbig løsningskoncept

Det endelige løsningskoncept med materialevalg, design og implementering vurderes i forhold til de forventninger Roskilde Festival har til en grøn profil samt de krav, der er opstillet for en pavillon med henblik på brug under og efter festivalen. Det skal her noteres, at løsningskonceptet er det endelige for dette projekt, men at det blot udgør et foreløbigt løsningskoncept såfremt projektet føres videre.

Konceptet lever op til de forventninger Roskilde Festival har til et **koncept med en grøn profil** idet:

- Det baserer sig på fornybare ressourcer i form af majsstivelse og træaffald i form af små træstykker
- Det anvender og støtter udviklingen inden for bæredygtig teknologi ved at skabe efterspørgsel på PLA-træplast og udvide anvendelsen af denne
- Det anvender PLA-træplast, som kan smeltes om og genanvendes fra år til år
- Dets materialer let kan indgå i naturens kredsløb via kompostering

- Det ikke medfører, at CO₂ fra fossile brændstoffer ender i atmosfæren, eftersom CO₂-regnskabet er negativt [Bilag 7 – ”CO₂-regnskab”]

Konceptet lever op til projektgruppens funktionelle krav og i høj grad også til de specielle krav idet:

- Det yder skygge og tørvej for et areal på 9 m²
- Det vejer i alt 10,5 kg
- Det kan håndteres og opsættes af 2 personer
- Værdien for de skadelige miljøeffekter er gennemsnitligt forbedret 65 %
- Det lægger vægt på en holdbarhed på ti dage, da det er baseret på bionedbrydeligt materiale
- Prisen for råmaterialer og støbformsomkostninger ligger på ca. 130 kr. per pavillon, når konceptet er blevet indført

På dette stadie kan det ikke dokumenteres, at det anvendte materiale ikke udvikler giftigt røg ved afbrænding eller om det lever op til de love og brandregulativer, der er gældende på Roskilde Festival. Samtidig kan det ikke dokumenteres at håndteringen af produktion, brug og bortskaffelse af de nye pavilloner kan fungere i praksis, fordi der ikke på nuværende tidspunkt er udført undersøgelser og tests af dette aspekt.

Udover de opfyldte krav og miljømæssige aspekter, har løsningskonceptet yderligere **en række stærke og svage sider**, som også skal tages i betragtning, når der laves en vurdering.

Stærke sider:

- Materialerne eksisterer
- Knowhow og teknologi til produktionen eksisterer
- Der er flere muligheder for bæredygtig bortskaffelse og genanvendelse efter hver festival
- Flere parter fra industrien har vist stor interesse i at være samarbejdspartnere på projektet
- Der er et brugbart design, der lever op til de specificerede krav

Svage sider:

- Materialets egenskaber er ikke identificeret endeligt
- Graden af materialeforringelse ved omsmelting er ikke endeligt verificeret
- Det kræver en stor investering i støbforme og produktionsudstyr at påbegynde fremstillingen af konceptet
- Vurderingen af de materialer, som indgår i konceptet, fokuserer på, hvordan de skal bortskaffes og ikke i lige så høj grad på materialernes oprindelse

Forbehold

Om end konceptet overordnet vurderes som positivt, er der en række forbehold, der er vigtige at understrege.

Projektforløbet har varet 3 uger. Den korte tid har gjort det nødvendigt at negligere nogle af de identificerede krav til en brugbar løsning i de valg, der er blevet truffet. Projektgruppen anslår, at de negligerede krav vil blive opfyldt af det anbefalede koncept, men der har ikke været tid eller ressourcer til at dokumentere det. Samtidigt baserer projektgruppens viden, om forholdene på

Roskilde Festival, sig på egne erfaringer. Et videre udviklingsforløb bør ligge vægt på en mere dybdegående brugerundersøgelse, der kan underbygge og præcisere krav og vurderinger.

Konceptet skal ses som første udkast til en realistisk løsning, men indeholder ikke en dybdegående og detaljeret undersøgelse af samtlige aspekter. Projektgruppen har primært fokuseret på udvælgelse af materialer i kombination med bortskaffelse efter brug. Et konkret design var nødvendigt, for at kunne regne på miljøforbedringer, men detaljerne omkring konstruktion og udformning af den nye pavillon har haft sekundær prioritet i forløbet. Det designmæssige aspekt anses som vigtigt i en endelig løsning og det anbefales derfor, at dette har høj prioritet i et videre udviklingsforløb.

Livscyklusanalyserne af den eksisterende og den nye pavillon har været helt centrale for vurderingen af dette projekt. På trods af dette bærer de stadig præg af tidsbegrænsningen på 3 uger. Arbejdet med livscyklusanalyser er en kompleks og iterativ proces, og et videre udviklingsforløb bør udnytte potentialet for at forbedre disse modeller.

De filosofiske aspekter ved at bruge afgrøder til andet end mad, er ikke direkte inddraget i vurderingen af PLA-plast som anvendt materiale. Konceptet læner sig her op af det faktum, at Roskilde Festival selv har taget standpunkt i kraft af at benytte 8 tons PLA-plast årligt til fremstilling af glas og service.

Anbefaling

Projektgruppen vurderer, at det valgte koncept beskriver en brugbar løsning på de problemer, der gør sig gældende med de eksisterende pavilloner på en måde, der i høj grad understøtter den grønne profil, som Roskilde Festival ønsker. Konceptet baserer sig på kendte teknologier og materialer og danner et billede af, at det er realistisk inden for to år at implementere en sådan løsning.

Projektgruppen anbefaler derfor, at Roskilde festival iværksætter et længerevarende projektforsøg der har til formål at udvikle og dokumentere følgende:

- **Den faktiske styrke og genstøbningsgrad for PLA-træplast via laboratorieundersøgelser.**
- **Krav og forventninger til en løsning via dybtgående interviews og brugerundersøgelser.**
- **Et design af den nye pavillon, der er optimeret efter de videnskabeligt dokumenterede egenskaber for PLA-træplast og den systematisk indsamlede empiri.**
- **En dybdegående miljøundersøgelse af den nye pavillon, når de konkrete processer til forarbejdning og materialemængder kendes.**
- **En gennemgående økonomisk model for konceptet via konkrete materialepriser og faktiske produktionsomkostninger.**

Projektgruppen tror på, at Roskilde Festival med dette koncept har en unik mulighed for at profilere sig på rent faktisk at gøre noget unikt for både naturen og dem selv, og for at deres gæster fremover stadig vil kunne nyde at være en del af den grønneste festival i Danmark.

Tak til

Dette projekt har trukket på viden og erfaringer fra en lang række eksperter, der har været så venlige at stå til rådighed under projektførelsen. Denne hjælp har været helt central for projektet og set i lyset af det begrænsede tidsperspektiv absolut nødvendig for forløbet og dets endelige udfald.

En stor tak skal lyde til:

Kristoffer Almdal, Professor, Sektionsleder, DTU Nanotek

Teresa Surzycka, Ekstern lektor, DTU Byg

Morten Birkved, Adjunkt, DTU Management

Peter Kamby, Roskilde Festival Repræsentant, Stud.polyt. ved DTU

Lotte Fjelsted, Gruppeleder for Roskilde Festivals Deponering, Videnscenter for Affald

Jan Beckmann, Leder af Roskilde Festivals Pladssektion

Laura Hartung Petersen, Fuldmægtig, Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU

Tina Rigborg Friisdahl, AC-fuldmægtig, Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU

Peter Munkebo Hussmann, Evalueringskonsulent, Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU

Tom Andersen, Seniorudviklingsingeniør, Afdelingen for Materialeforskning, Risø DTU

Povl Brøndsted, Seniorforsker, Afdelingen for Materialeforskning, Risø DTU

Henrik Mikkelsen, Udviklingschef, Forskning og Udvikling, DKI Plast A/S

Carl Erik Nielsen, Ejer, DKI Plast A/S

Martin Wittrup Hansen, Projektudviklingschef, SOLUM A/S

Bjørn Marcher, Udviklingschef, Monarflex

Dennis Hede, Salgsansvarlig, Aage Vestergaard Larsen ApS

Henrik Engberg Johannesen, Miljøchef, Matas

Torben Pedersen, COWI

Gummiartikler ApS

Roskilde Forbrændingsanlæg, KARA/NOVEREN

AFATEK A/S

Grøn PAVILLON

Bilag til et bæredygtigt alternativ
til engangspavilloner
på Roskilde Festival

Bilag 1

Samling af Harald Nyborg pavillon

Special kursus: Pavillon Redesign på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: Samling af Harald nyborg pavillon		Udarbejdet af: Jonas
		Bilag nr.: 1 Side 1 af 1

Her ses samlingsvejledningen til Harald Nyborg pavillonen. Det ses at pavillonen består af mange forskellige dele, som ligner hinanden meget. Her tænkes hovedsagligt på de forskellige stænger.

Bilag 2

Materialeviden

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 20/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialeviden	Udarbejdet af: Stine, Jacob	
	Bilag nr.: 2	Side 1 af 6

Materialeviden

Al materialeviden fundet i dette projekt er samlet i dette arbejdsblad. Vi har grundet projektets tidsbegrænsning fulgt de veje der har vist sig og dermed ikke afdækket et større løsningsrum indenfor materialer, men fået meget viden indenfor specifikke områder.

Den viden vi har fået er hovedsageligt fundet gennem interviews med:

- Tom Andersen, Risø
- Kristoffer Almdal, Risø og DTU Lyngby
- Povl Brøndsted, Risø
- Henrik Mikkelsen, Udviklingschef DK1 plast
- Karl Erik Nielsen, Ejer DK1 plast
- Bjørn Marcher, Udviklingschef Monarflex
- Lotte Fjelsted, Roskilde Festival
- Medarbejder hos Gummiartikler ApS.

Materialer:

Komposit:

Det som kendetegner et kompositmateriale er, at to forskellige materials egenskaber kombineres i et nyt materiale. Herved besidder det nye materiale de ønskede egenskaber som findes i hvert af materialerne. Eksempler på anvendte kompositmaterialer er glasfiber og kulfiber blandet med plast. Polymerfibre blandet med plast kan give nye egenskaber til en almindelig plast. Det der kendetegner en fiber er, at længden er mange gange længere end tykkelsen. Ny forskning indenfor komposit blander naturfibre med biobaseret plast, herved fås et kompositmateriale som stammer fra årligt fornybare ressourcer.

Plast:

Plast anvendt til kompositter er hovedsageligt inddelt i termoplast og hærdeplast. Termoplasten består af lange kulbrintekæder som holdes sammen af svage bindinger kaldet Van Der Waalske bindinger. Ved opvarmning svækkes båndene og plasten bliver flydende. Hærdeplasten holdes sammen af kemiske bindinger som dannes under hærningen. Hærdeplasten kan således ikke blive flydende igen ved opvarmning. Kun en procentdel af den plast som anvendes i dag er termoplast, hvilket betyder at en lille del af plasten kan genbruges.

PLA-plast:

Polylaktat (PLA) er en biobaseret og bionedbrydelig termoplast som produceres af stivelse fra diverse stivelsesrige afgrøder. En bakteriel fermentering af stivelsen bruges til at fremstille mælkesyrer som behandles og sættes sammen til lange kulbrintekæder. Fordi plasten er en termoplast kan plasten genbruges. Plastens brandbarhed er lav sammenlignet med andre almindelige plaster, se nedenstående tabel. Brandhæmmende egenskaber er vigtige når brandfare af materialet skal betragtes.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 20/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialeviden		Udarbejdet af: Stine, Jacob
		Bilag nr.: 2
		Side 2 af 6

1

Properties of Synthetic and Natural Fibers

Fiber Property	Nylon 6	PET	Acrylics	PLA	Rayon	Cotton	Silk	Wool
Specific gravity	1.14	1.39	1.18	1.25	1.52	1.52	1.34	1.31
Tenacity (g/d)	5.5	6.0	4.0	6.0	2.5	4.0	4.0	1.6
Moisture regain (%)	4.1	0.2-0.4	1.0-2.0	0.4-0.6	11	7.5	10	14-18
Elastic recovery (5% strain)	89	65	50	93	32	52	52	69
Flammability	Medium	High smoke	Medium	Low smoke	Burns	Burns	Burns	Burns slowly
UV resistance	Poor	Fair	Good	Good	Poor	Fair	Fair	Fair

PLA har været anvendt til ølkrus og service på Roskilde Festival i flere år. Erfaringer haves derfor allerede med materialet.

Info og holdbarhed: <http://www.faerchplast.com/pla.asp>

<http://www.holm-holm.dk/pla.htm>

Der anvendes ca. 2,2 kg majs til 1 kg PLA-plast. Der kan også anvendes stivelse fra f.eks. hvede eller kartofler til bioplast samt ostevalle.

PLA-plast kan komposteres/nedbrydes industrielt ved 60 - 80°C og 60-80 % fugtighed, på få måneder.

PLA-plast har en god styrke og stivhed (kan sammenlignes med PET). Samtidig har den god slagfasthed. PLA er et sprødt materiale. Farven er normalt transparent med ca. 5 % lystab eller mælkehvid. Den Italienske masterbatch-fabrikant Euromaster har flere farver på programmet der er bio-nedbrydelige.

PLA-plast bliver brugt til plastemballage, fødevareremballage, folie, film, transparente etiketter, glas, flasker, engangsservice og kreditkort. Der udvikles på affaldsposer, der er direkte komposterbare sammen med indholdet. Der laves forsøg med urtepotter til udplantning, der nedbrydes samtidig med at planten udvikler rodnet. Spundne fibre kan sågar anvendes til beklædning, tæpper, hygiejnebind, isolering madrasser mm.

PLA kan købes under navne som NatureWorks PLA - Ingeo(fibre) - BASF's Ecovio plast er fremstillet af 45 procent NatureWorks PLA og BASF's eksisterende nedbrydelige plast, Ecoflex er fremstillet ud fra petrokemiske stoffer.

¹ Tabel kopieret fra [David E. Henton, Polylactic Acid Technology, 2005]

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 20/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialeviden	Udarbejdet af: Stine, Jacob	
	Bilag nr.: 2	Side 3 af 6

Råvarepriser er i modsætning til oliebaseerede plasttyper stabile, ca. på niveau med PET og polystyren og leveres som granulat, folie eller fibre.

Plasten har brandhæmmende egenskaber og en langsom forbrænding med lav røgudvikling. Ved forbrænding omdannes PLA til CO², H²O, CO og aske.

PLA betegnes som udmærket til sprøjttestøbning. Det kan anvendes i temperaturområdet 0° til +40°C og anses for at være kemikalieresistent. Det tåler de fleste fedtstoffer og planteolier.

Kan leveres med certifikat, som godkender at der ikke er anvendt gen-modificeret majs.

Kilde: HOLM & HOLM A/S

Naturfibre:

Naturfibre kan anvendes i kompositmaterialer i forbindelse med almindelig plast eller biobaseret plast.

Naturfibre er ofte lavet af hamplanter, juteplanter eller hørplanter, fordi disse planter har gode fibre i det yderste lag af stråene. Disse fibre kan enten placeres i en tilfældig orientering eller spindes og væves så de får egenskaber der er mere kontrollerbare i forhold til i hvilke retninger styrken skal ligges. Fordelen ved disse fibre frem for glasfibre og kulfibre er at de er lavet ud fra en årligt fornybar ressource. Ulempen ved naturfibre er at de langt fra er lige så regulære som kunstigt producerede fibre og heller ikke kan produceres lige så tynde som kunstigt producerede fibre. Prisen på naturfibre ligger på mellem 10 – 15 kr., som er på samme niveau som glasfiber.

Træplast:

Træplast er et kompositmateriale der kombinerer små stykker af træ og plast. Træet der bliver anvendt er et restprodukt fra træproduktion. Plasten er en oliebaseeret termoplast. Træplast er meget anvendt i USA som erstatning til træ. Ved sprøjttestøbning er det testet til at der kan kombineres 70% træ og 30% plast hvorimod ved ekstrudering er der testet til et forhold på 30% træ og 70% plast. Det estimeres at træplasten kan smeltes om i et forhold på 50% gammelt materiale med 50% nyt materiale. Træ kombineret med PLA plast har en råmaterialepris på ca. 15 kr. per. Kg.

Artikler om træplast:

<http://ing.dk/artikel/53573-traeplast-materialet-der-kan-det-hele>

<http://ing.dk/artikel/53606-traeplast-er-taet-paa-gennembrud-i-danmark>

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 20/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialeviden		Udarbejdet af: Stine, Jacob
		Bilag nr.: 2
		Side 4 af 6

Udbyder af træplast granulat: Aage Vestergaard Larsen <http://www.traeplast.dk/>

Dennis Hede (98541655) fra firmaet har udtalt at træplast:

- Ikke har så høj følsomhed for urenheder
- Kan laves med PLA plast og at der ikke skulle være usikkerheder forbundet med det
- Kan levere 90 tons på et par uger

<http://www.techmedia.dk/files/pdf/pla/2006/s17-19pla092006.pdf>

Testet med træplastsprøjttestøbning af firmaet DK1 plast

Har haft en lang samtale med Henrik Mikkelsen 46140843 hm@dkiplast.dk

Bambus:

Bambus er et af verdens mest bæredygtige materialer, idet at bambus kan vokse 40 m på 4 år, hvormed det hurtigt binder store mængder af CO₂. Bambus er en græsart (vaskular struktur) og vokser som græs, dette betyder at man efter høst ikke behøver at bruge såsæd, da bambussen skyder igen af sig selv. Bambus er en subtropisk plante og vokser kloden rundt langs ækvator. Derudover er bambus er et meget stift materiale og har derfor utrolig mange anvendelsesmuligheder. Bambus bliver i Asien i dag brugt til utrolig mange ting og er så småt ved at finde sin udbredelse i vestlige lande. Som det ses på billederne under bliver bambus i nogle asiatiske lande brugt til at bygge stilladser med, i artikler fra ingeniøren ses det at bambus også er brugt til at bygge broer og en arkitekt vil bygge et 14 etagers hus i Esbjerg, kun af bambus. Bambus er også brugt til at lave cykler, tøj og andet.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 20/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialeviden		Udarbejdet af: Stine, Jacob
		Bilag nr.: 2
		Side 5 af 6

Gummi:

Bilgummi er et blandingsprodukt af naturgummi og syntetisk gummi kaldet NRSBR som normalt bruges hvis det har en forholdsvis kort levetid. Gummien er mindst dobbelt så dyrt som traditionelt plastik. Der er ikke et stort marked indenfor genanvendelse af materialet, men man kender til genanvendelse af bildæk til f.eks. fyldstof i vejbelægning. Støbeformene til en sådan genanvendelse koster en tiendedel af dem som bruges til plast.

Afskaffelse:

Direkte genbrug: Bruges igen uden at materialet skal forarbejdes.

Materiale genanvendelse: Materialet kan genbruges i nyt produkt med forarbejdning.

Afbrænding: Materialet forbrændes på Roskilde forbrændingsanlæg KARA og laves til el og fjernvarme.

Kompostering

Komposteringen af pavillonen efter brug vil give en binding af CO₂ i naturen. Solum A/S foretager allerede denne komposteringsopgave for Roskilde Festival og det virker. Pavillon kan brændes hvis den er viklet ind i for meget ikke bionedbrydeligt materiale (gaffatape). Dette vil dog fjerne CO₂ bindingen.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival	Dato: 20/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialeviden	Udarbejdet af: Stine, Jacob
	Bilag nr.: 2 Side 6 af 6

Forarbejdning:

Ekstrudering: En produktionsproces i plastindustrien som trækker profiler ud i ønskede længder. Profilen er begrænset i 2 dimensioner.

Sprøjtstøbning: En produktionsproces som støber emnerne i 3 dimensioner.

Fiberforarbejdning i presenning: Laves som en sandwich af en underliggende film med et fiberforstærkningsnet og et toplag af ekstruderingscoatet lag.

Bilag 3

Materialscenarier

Special kursus: Pavillon Redesign på Roskilde Festival		Dato: 21/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialescenarier	Udarbejdet af: Jakob, Stine og Mathias	
	Bilag nr.: 3	Side 1 af 5

Materialescenarier

Dette arbejdsblad præsenterer og diskuterer 4 materialescenarier valgt ud fra variationsmulighederne illustreret i rapporten.

Information omkring de forskellige materialer, produktionsprocesser og affaldshåndteringsmetoder findes i **bilag XX:**

For at vise hvilke forskelligartede muligheder, der er for at sammensætte materialer, er der i det følgende opstillet fire scenarier, som viser et udsnit af løsningsrummets muligheder. For hvert scenarie diskuteres anvendelsesmuligheder, miljøaspekt, økonomiaspekt og realitet samt, hvorledes scenariet opfylder de opsatte krav til materialet. I starten af hvert scenarie vil en tabel angive, hvilke materialer der er valgt til henholdsvis skelet og dug samt håndteringen af disse efter endt brug. Til sidst følger et skema, hvor det er specificeret, hvorvidt scenariet opfylder de krav, der er stillet til valg af materiale. Disse er beskrevet i rapporten. Skemaet er det angivet med symbolerne +, - og 0, hvorvidt materialekravet er henholdsvis opfyldt, ikke opfyldt eller ikke til at vurdere.

1. scenarie

Materialevalg af skelet	Papir materiale
Materialevalg af dug	Biobaseret plast som er bionedbrydelig
Håndtering	Kompostering

I dette scenarie består skelettet af overdimensioneret bølgepap. For at bevare styrken i konstruktionen, overfladebehandles denne med PLA-plast for, at pavillonen kan opfylde kravet om at kunne modstå de store mængder regn, den kan blive udsat for. Dugen laves af PLA-plast produceret, der kan udformes som den nuværende dug.

Miljøaspekt

De anvendte materialer er begge bionedbrydelige, hvilket betyder at pavillonen efter endt brug kan komposteres. Komposteringen af pavillonen vil give en binding af CO₂ i naturen, hvilket anses som et positivt aspekt. Der kan dog være en problematik tilstede i forbindelse valg af lim eller andet materiale, som anvendes til at sammensætte bølgepap-konstruktionen.

Økonomisk aspekt

PLA-plasten er en ny teknologi, hvilket også karakteriseres ved dens pris, som ligger i den dyre ende i forhold til mange andre plasttyper. Dette betyder, at PLA-plasten ikke er lige så konkurrencedygtigt med henblik på økonomi. Anvendelsen af papirmaterialet i form af genbrug er som udgangspunkt positivt, men kan tænkes at have omfangsrige produktionsomkostninger, da det skal bearbejdes yderligere ved overfladebehandlingen.

Realitet

Det er ikke sikkert, at en overfladebehandling af papirmaterialet vil kunne opfylde kravet om at kunne modstå store vandmængder [Bjørn Marcher, Monarflex], hvilket udgør et funktionelt problem. Eventuelt vil dette kunne løses ved, at den PLA-baserede presenning i tilstrækkeligt omfang designes til at dække og

Special kursus: Pavillon Redesign på Roskilde Festival		Dato: 21/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialescenarier		Udarbejdet af: Jakob, Stine og Mathias
		Bilag nr.: 3 Side 2 af 5

dermed beskytte det indvendige papirmateriale. Der skal i forbindelse med bølgepappens styrke og evne til at fungere som skeletmateriale udføres en grundigere analyse af materialets egenskaber. I forhold til dugmaterialet har Roskilde Festival erfaringer med at anvende netop bionedbrydelig PLA-plast til service og krus, som efter indsamles efter brug og sendes til kompostering hos SOLUM gruppen.

Opridsning af fordele og ulemper

Fordele

- Let og billig skeletkonstruktion
- Papirmaterialet kan konstrueres i alle tænkelige udformninger
- Godt miljøaspekt med mulighed for kompostering
- Roskilde Festival kender til anvendelsen af PLA-plast og har dermed erfaringer indenfor brug og bortskaffelse af denne

Ulemper

- PLA er cirka fire gange så dyrt som de billigste plastmaterialer
- Skeletkonstruktionen kan muligvis gå i stykker på grund af store vandmængder

Materialekrav opfyldt:

Vand	Sol	Vægt	Udbredelse	Pris	Regulært	Genanvendelse	Komposteres
-	+	+	-	+	+	0	+

2. scenarie

Materialevalg af skelet	Oliebaseret plast baseret på restprodukt
Materialevalg af dug	Oliebaseret plast baseret på restprodukt
Håndtering	Afbrænding

I dette scenarie er det tænkt, at metalstængerne udskiftes med stænger produceret af samme plast, som den eksisterende dug i Harald Nyborg pavillonerne er lavet af. Ved at vælge samme materiale til stænger og dug løser man en del af problemet omkring den nuværende sammenfiltrering af metal og plast ved affaldshåndteringen.

Miljøaspekt

Anvendelsen af restproduktet fra benzin- og dieselproduktion, bringer igen diskussionen på banen omkring, hvorvidt det kan defineres som værende positivt, at der støttes op anvendelsen af et oliebasert materiale som på trods af, at det er et restprodukt, repræsenterer en begrænset ressource. Med henblik på kravet om at skabe en grøn miljøprofil for Roskilde Festival, anses brugen af olie som et negativt aspekt.

Økonomiaspekt

Økonomisk set er pavillonen meget konkurrencedygtig i forhold til den eksisterende Harald Nyborg pavillon, da alt materiale fremstilles af et restprodukt og derfor er billigt. Med henblik på at producere skelettet i plast kan ekstrudering eller sprøjttestøbning anvendes. Ved anvendelse af ekstrudering, vil produktionsomkostningerne holdes på et fornuftigt niveau, da det er en billig produktionsmetode, men det skal noteres, at der ved ekstrudering kun kan tænkes i bjælkeprofiler. Med henblik på anvendelsen af

Special kursus: Pavillon Redesign på Roskilde Festival		Dato: 21/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialescenarier	Udarbejdet af: Jakob, Stine og Mathias	
	Bilag nr.: 3	Side 3 af 5

støbeforme, vil der kunne udformes mere komplekse former, men prisen vil være højere i forhold til ekstruderingen [Henrik Mikkelsen, DKI Plast].

Realitet

Konstruktionsmæssigt er der ved dette scenarie fundet inspiration i haveborde og havestole produceret i plast, da disse har en stor styrke i konstruktionen. Også på baggrund heraf vurderes det at det er mest hensigtsmæssigt, at sprøjttestøbe delene til skelettet. Men henblik på anvendelsen af et oliebaseret restprodukt anses det ikke for at bidrage væsentligt til Roskilde Festivals krav om en grøn miljøprofil. Da dugen er produceret som ved den eksisterende pavillon, udgør denne del ingen usikkerhed i forhold til scenariet.

Opridsning af fordele og ulemper

Fordele

- Materialet er billigt da det er et restprodukt
- Løsningen vil kunne sættes i produktion i dag, da der anvendes kendte materialer og processer

Ulemper

- Selv når den oliebaseerede plast betragtes som værende et affaldsprodukt fra olieindustrien vil det aldrig kunne bidrage til en binding af CO₂, da råmaterialer er taget fra olie og brændes af til atmosfæren efter endt brug
- Anvendelse af olie støtter ikke op om en grøn profil

Er materialekravene opfyldt:

Vand	Sol	Vægt	Udbredelse	Pris	Regulært	Genanvendelse	Komposteres
+	+	+	+	+	+	-	-

3. scenarie

Materialevalg af skelet	Bambus
Materialevalg af dug	Gummi blanding (syntetisk og naturligt)
Håndtering	genbrug og materiale genanvendelse

I dette scenarie er det valgt at anvende bambus til skeletkonstruktionen og en gummiblanding som materiale til dugen. Bambus er i de østlige dele af verden et meget anvendt konstruktionsmateriale, både i form af råmaterialet, men også i form af forarbejdet bambus i regulære størrelser. Gummi er et fleksibelt materiale, hvilket skaber gode muligheder i forhold til udformning af pavillonens dug.

Miljø aspekt

Bambus er et af verdens mest bæredygtige materialer, da bambus vokser cirka 40 meter på fire år, og dermed hurtigt binder store mængder CO₂ [Povl Brøndsted, RISØ]. Bambus er dermed en hurtig fornybar ressource i forhold til eksempelvis træ, som gror væsentlig langsommere. Den bambus, der tænkes anvendt i scenariet, vil være i sin råmaterialeform, hvorved der vil være ingen eller få bearbejdningsprocesser. Bambussen kan anvendes fra år til år indtil kvaliteten af stængerne er væsentlig forringet og sendes til

Special kursus: Pavillon Redesign på Roskilde Festival		Dato: 21/6-2010
Emne for arbejdsblad: Materialescenarier		Udarbejdet af: Jakob, Stine og Mathias
		Bilag nr.: 3 Side 4 af 5

kompostering. Med henblik på gummidugen eksisterer der ikke nogen nem måde at genanvende materialet, og den mest realistiske genbrug af materialet vil være i vejbelægning.

Økonomisk aspekt

Bambus er et billigt materiale og i endnu højere grad, når det anvendes uforarbejdet. Gummien er cirka 2-3 gange så dyr som almindelig plast, dog er støbeformen til gummi billigere end en støbeform til plast med en faktor 10.

Realitet

Med henblik på en realistisk vurdering af bambus som anvendt materiale til skelettet, vurderes det, at det vil være svært at få stænger som er regulære nok til at de kan indgå i en stor produktion. Uregulære bambusstænger vil kræve meget fleksible samlinger som kan håndtere stænger med forskellig omkreds og overflade. Med henblik på anvendelse af gummimaterialet vil dugen komme til at veje meget, da gummi skal have en hvis tykkelse for at kunne anvendes som dug.

Opridsning af fordele og ulemper

Fordele

- Scenariet understøtter Roskilde festivals ønske om en grøn profil i form af, at det tydeligt fremgår af bambusstængerne at man har med et naturligt produkt at gøre
- Økonomisk konkurrencedygtig i forhold til Harald Nyborg pavillon

Ulemper

- Bambus som ubearbejdet råmateriale findes ikke i regulære mål
- Krævende designproces at udtænke, hvorledes stængerne kan anvendes og sammensættes holdbart

Er materiale kravene opfyldt:

Vand	Sol	Vægt	Udbredelse	Pris	Regulært	Genanvendelse	Komposteres
+	+	+	-	+	-	0	-

4. scenarie

Materialevalg af skelet	Delvist biobaseret komposit med træ og oliebaseret plast
Materialevalg af dug	Oliebaseret plast baseret på restprodukt + naturfibre
Håndtering	Materialegenanvendelse og afbrænding

Dette scenarie er opbygget omkring materialet træplast, som er et kompositmateriale, der består af plast og træfibre, hvor et blandingsforhold på op til 70 % træfibrer kan opnås under produktionen. Træplasten udgør skelettet, mens vævet plast og overfladebehandlet naturfibre skal udgøre dugen. Blandingen af træ og plast giver det samlede materiale yderligere egenskaber samtidig med, at massen bliver lettere på grund af træets lave massefylde.

Miljøaspekt:

En af fordelene ved at anvende kompositten træplast er, at træfibrene er små og korte, hvilket udgør en struktur der giver mulighed for, at produktet efter brug kan hakkes op, omsmeltes og genanvendes i et nyt

Bilag 4

Estimat af materialeforbrug

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 21.06.2010
Emne for arbejdsblad: Estimat af materialeforbrug	Udarbejdet af: Jakob, Line og Stine	
	Bilag nr.: 4	Side 1 af 3

Estimat af materialeforbrug ved nyt design

Estimat af vægtfylde for materialer

Pavillonen vil bestå af to materialer, PLA-plast til dugen og PLA træplast til skelettet. PLA-træplasten vil bestå af 30 % PLA-plast og 70 % træfibre. [Dennis Hede , AAge Vestergaard Larsen]

Træfibrene antages at være et restprodukt fra tømmerindustrien og kunne komme fra f.eks. i Sverige. Arten Skovfyr udgør 40 % af Sveriges samlede skovareal og kan derfor være et bud på den type træfibre som vil blive anvendt¹.

Nedenfor er densiteten af Skovfyr angivet, den naturlige variation er årsag til, at variationen på de angivne værdier er meget stor².

Densitet:

Tørrumsvægt (ovntør) 470-490-510 kg/m³

Vægt (lufttør) 500-520-540 kg/m³

Da træ fibrene er meget findelt og eksponeret for luft vil mængden af vand i fibrene være minimal, derfor anvendes den gennemsnitlige værdi for tørrumsvægt på 490 kg/m³.

PLA-plast har en densitet på 1250 kg/m³.³

En PLA-træplast med blandingsforholdet 70% træ, 30% PLA plast vil således have en vægtfylde på 718 kg/m³.

Dette betyder at denne PLA-træplast vægtmæssigt er let. Den ligger en del under de fleste konventionelle plasttyper som ligger mellem 900-1400 kg/m³ se reference 3.

Estimat af materialevolumen for nyt design

Det nye design er opbygget af et skelet af PLA-træplast, hvor hver stang er udformet i en v-profil. Denne profil skal sprøjtestøbes, hvor indføring af flydende materialemasse sker fra bunden af v'et og ud til spidserne. Spidserne har den restriktion at tykkelsen ikke må være mindre end 3 mm og bunden skal være bredere end spidser for at kunne fungere som transportkanal⁴.

1 <http://www.trae.dk/index.asp?page=/Dokumenter/Dokument.asp%3FDokumentID%3D124>

2 <http://www.trae.dk/index.asp?page=/Dokumenter/Dokument.asp%3FDokumentID%3D124>

3 <http://www.ptonline.com/articles/200203fa2.html>

4 Udtalelse fra udviklingschef Henrik Mikkelsen fra DKI Plast a/s

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 21.06.2010
Emne for arbejdsblad: Estimat af materialeforbrug	Udarbejdet af: Jakob, Line og Stine	
	Bilag nr.: 4	Side 2 af 3

Ud fra disse krav estimeres v-profilen til det nye design at have følgende dimensioner på skitse (se længere nede). Dette giver en arealflade som kan ganges op med længderne på vores forskellige dele i skelettet.

Vægten af stængerne udført i PLA-træplast med de nævnte dimensioner giver en samlet vægt på 8,46 kg, se sidste side for udregninger

Plastsamlestykkerne som holder stængerne sammen udføres i PLA-træplast og antages at være volumenmæssigt 50% større end samlestykkerne fra Harald Nyborg pavillonen. Dette skyldes at overfladen af v-profilen, som samlestykket skal omkrænse, er forholdsmæssigt større end omkredsen af o-profilen fra metalstængerne.

Vægt af nye samlinger: $1,5 * 242 = 363$ g

Dugen til det nye design vil dække et lidt større areal end de hidtil 9 m^2 . For at gøre estimeringen simpel antages det at den nye dug er samme størrelse som Harald Nyborg pavillonen. Dugen er lavet af PLA plast i stedet for polypropylene dvs. at vægten skal skaleres med forholdet mellem gammel og ny vægtfylde.

Forhold: $(\text{PLA } 1250 \text{ kg/m}^3) / (\text{PP } 900 \text{ kg/m}^3) = 1,39$

Den nye dug vil dermed veje 39% mere end den gamle.

Vægt af ny dug: $1205 \text{ g} * 1,39 = 1674$ g

Pavillonens samlede vægt kan beregnes til:

Pavillonens vægt: $8,46 \text{ kg} + 0,363 \text{ kg} + 1,674 \text{ kg} = 10,497 \text{ kg}$.

Materiale-beregninger vedrørende håndtering:

Hver pavillon vejer:

Skelet: $8,46 \text{ stænger} + 0,363 \text{ samlinger} = 8,823 \text{ kg PLA-træplast}$

Dug: $1,67 \text{ kg PLA plast}$.

For 8000 pavilloner giver dette:

Skelet: $70584 \text{ kg PLA-træplast} = 21175 \text{ kg}$

Dug: $13360 \text{ kg PLA-plast}$

Med fordelingen 70% træ og 30% PLA-plast giver det: Skelet: $21175 \text{ kg PLA plast}$, $49409 \text{ kg træsmuld}$

Fra implemeteringsmodellen estimeres det at 80% indsamles.

Af PLA-træsplasten genanvendes 50 % af materialemassen der er brugt i produktionen, hvis 80 % indsamles svarer dette ca. til 63 % af den indsamlede materialemasse.

8 ton PLA-plast indsamles hvert år i form af glas, disse kan indgå i produktionen i form af ny PLA-plast.

Materiale der genanvendes hvert år: $35292 \text{ kg PLA-træplast} = 10588 \text{ kg PLA plast} + 24704 \text{ kg træ}$

Nyt materiale: $35292 \text{ kg træplast} = 8000 \text{ kg PLA-plast fra krus} + 2588 \text{ kg ny PLA-plast} + 24704 \text{ kg træ og } 13360 \text{ kg ny PLA-plast til dug}$.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 21.06.2010	
Emne for arbejdsblad: Estimat af materialeforbrug		Udarbejdet af: Jakob, Line og Stine	
		Bilag nr.: 4	Side 3 af 3

Estimation af dimensioner på v-profil ny pavillon

Arealfladen for hvert af de to symmetriske ben i v-profilen

Gennemsnitlig tykkelse	4 mm
længde	40 mm
Areal	160 mm ²
Arealflade for begge ben	320 mm ²

Afstand mellem de fire ben i kvadrat	3000 mm
Top/midte af pavillon højere end hjørner	400 mm
Diagonal fra hjørne til hjørne	4242,64 mm
Hypotenuse fra hjørne til top/midte	2158,7 mm

Estimerede længder af stænger i skelet af v-profil

Ben, rette	2000 mm
Stænger, hjørne til hjørne, lidt buet	3100 mm
Stænger, hjørne til top/midte, buet (5% længere end hypotenuse)	2267 mm

Volumen i mm³

	Antal stk.		
Ben, rette	640000	4	2560000
Stænger, hjørne til hjørne, lidt buet	992000	4	3968000
Stænger, hjørne til top/midte, buet (5% længere end hypotenuse)	725324	4	2901297
Volumen af stænger til pavillon			11786634
Volumen i liter			11,79
Volumen af stænger i m ³			0,01179
Densitet af PLA træplast i kg/m ³			718
Vægt af stænger i kg			8,46

Bilag 5

Pris-beregninger

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 22/6-2010
Emne for arbejdsblad: Pris-beregninger	Udarbejdet af: Line	
	Bilag nr.: 5	Side 1 af 2

Dette arbejdsblad indeholder beregninger på hvad én pavillon vil koste at fremstille i de materialer som benyttes.

Støbeform

Der skal bruges 4 støbeforme – én til hver forskellig del af pavillonen

Pris for støbeforme = ca ¼ million pr. form = 1 mio. Kr. [Henrik Mikkelsen, udviklingschef, DKI Plast]

De kan bruges til ca 250.000 støbninger hver år. Hver komponent er i samme pavillon fire gange, så der skal støbes 32.000 komponenter af hver type årligt.

$$250.000 / 32.000 = 7,8 \text{ år}$$

Det er derfor sandsynligt at støbeformen vil holde i 7 år

Fordelt over syv år vil en form koste per pavillon

$$250.000 \text{kr} / 8000 \text{stk} * 7 \text{år} = 4,46 \text{ kr}$$

For fire forme vil det per pavillon blive

$$4,46 \text{ kr} * 4 = 17,85$$

granulering

For at høvle og blande granulatet fra materialet brugt før tager Aage Larsen APS 5 kr per kilo

Per pavill

$$= 8,823 \text{ kg PLA-træplast} / 2 \text{ (kun 50\% skal granuleres igen)}$$

$$4,4115 * 5 = 22 \text{ kr}$$

Første år

Pris på PLA-træplast: 15 kr/kg

Vægt af stænger: 8,46 kg

Vægt af samlinger: 363 g

$$\text{Pris på skelet materiale} = (8,46 \text{ kg} + 363 \text{ g}) * 15 \text{ kr/kg} = 132,4 \text{ kr}$$

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 22/6-2010
Emne for arbejdsblad: Pris-beregninger	Udarbejdet af: Line	
	Bilag nr.: 5	Side 2 af 2

PLA-plast er 4 gange så dyrt som alm. plast [Henrik Mikkelsen, udviklingschef, DKI-Plast]

Pris på PLA-plast: 7 kr * 4 = 28 kr

Vægt af dug: 1,67 kg

Pris på materiale = 1,67 kg * 28 kr/kg = 46,8 kr

Pris for materialer til én pavillon første år i alt = 132,35 kr + 50,1 kr = 179,2 kr

Følgende år

Med 53 % genanvendelse af skelet bliver prisen

$(8,46 \text{ kg} + 363 \text{ g}) * 15 \text{ kr/kg} = 132,4 \text{ kr}$

$132,4 \text{ kr} * 47\% = 62,22800$

Pris for materialer til én pavillon følgende år i alt = 62,23 kr + 50,1 kr = 112,2 kr

Total pris

$112,2 + 17,87 + 22 = 152,02 \text{ kr}$

Bilag 6

LCA af Harald Nyborg og ny pavillon

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald Nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 1 af 33

For at kunne vurdere miljøeffekterne af det udarbejdede koncept, er der blevet udarbejdet to livscyklus-analyser, én for den gamle pavillon og én for den nye, for på den måde at kunne sammenholde de to.

Vurderingskriterier [Wenzel, H. et al., 1997]

Fokus for vurderingen af de miljøpåvirkninger den eksisterende Harald Nyborg Pavillon samt det nye koncept har, vil være en række kategorier af miljøpåvirkninger, som bliver beskrevet i de følgende underafsnit. Miljøpåvirkninger vil blive kort beskrevet og derudover vil tidshorisonten for disse ligeledes blive skitseret. I princippet er der ingen øvre tidsgrænse for, hvilke påvirkninger der bliver anset som relevante i analysen, men det er vigtigt at notere, at der er meget forskellige tidshorisonter for de miljømæssige påvirkninger, der forårsages af det system, der analyseres.

Global opvarmning

Det mest essentielle humane bidrag, som går til påvirkning af global opvarmning, er afbrænding af fossile brændstoffer såsom kul, olie og naturgas. Denne påvirkning er global og konsekvenserne af denne menneskeskabte globale opvarmning kan resultere i globale temperaturstigninger og pludselige regionale klimaforandringer. Tidshorisonten for den globale opvarmning strækker sig over den tid gassen er til stede i atmosfæren, hvilket kan variere op til flere århundreder.

Udtømning af stratosfærisk ozon

Det stratosfæriske ozonlag bliver nedbrudt som konsekvens af de menneskeskabte emissioner fra langtidslivende gasser, der blandt andet indeholder klor og brom. Reduktionen af det stratosfæriske ozonlag kan have alvorlige konsekvenser i form af forhøjet risiko for hudkræft blandt mennesker samt forårsage skade på naturens planteliv, som skaber grundlaget for alle økosystemer. Tidshorisonten for denne udtømning af ozon strækker sig over den periode de langtidslivende gasser er til stede i atmosfæren, hvilket kan vare fra 2-5 år op til flere århundreder.

Formation af fotokemisk ozon

Formationen af fotokemisk ozon er forårsaget af den stigende mængde af ozon i troposfæren (1 % pr år). Opløsningsmidler og andre flygtige organiske forbindelser nedbrydes normalt over nogle dage, når de udledes i atmosfæren. Nedbrydningsprocessen er en oxidering og i forbindelse med nitrogenoxider dannes der ozon. Formationen af fotokemisk ozon påvirker miljøet både lokalt og regionalt. Ozonen angriber de organiske forbindelser i planter og dyr samt materialer, som eksponeres for luften. Tidshorisonten strækker sig over timer til få uger alt efter gassen reaktionsevne.

Forsuring

Forsuringen opstår, når syrer udledes i atmosfæren og deponeres i vand og jord, hvilket kan forårsage en formindskelse af pH-værdien heri. Dette kan resultere i en udbredt formindskelse af nåletræsskove samt en stigning indenfor fiskedødeligheden. Forsuringen er en effekt, som hovedsageligt påvirker miljøet regionalt med en tidshorisont på dage til år.

Næringsberigning

Næringsberigning opstår fra substanser som indeholder nitrogen og fosfor og påvirker økosystemer. Tilstedeværelsen af nitrogen eller fosfor kan være en begrænsende faktor for væksten indenfor

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 2 af 33

økosystemer og samtidig kan det forøge væksten af alger og planter. I vandøkosystemer kan forøgelsen af alger forårsage situationer uden ilt i bundens jordlag. Næringsberigning påvirker miljøet både lokalt og regionalt og har en tidshorisont på dage til år.

Øko-toksicitet

Kemikalier, der udledes som konsekvens af menneskelige aktiviteter, bidrager til øko-toksiciteten, hvis de påvirker økosystemers funktion og struktur. Hvis koncentrationen, af de miljøskadelige stoffer der udledes, er høj nok, kan effekterne heraf opstå så snart stoffet bliver udledt. Dette fænomen kaldes akut toksicitet og kan ofte resultere i at dræbe de organismer, der udsættes. De påvirkninger, som først opstår efter gentaget eller langvarig eksponering, kaldes kronisk øko-toksicitet, og resultatet af denne påvirkning kan udmunde sig i en formindskelse af forplantningsevnen.

Human toksicitet

Kemikalier, der bliver udledt som en konsekvens af menneskelige aktiviteter, kan bidrage til den humane toksicitet via eksponeringen gennem miljøet. Den mest vigtige eksponeringsrute er gennem den luft, der åndes eller materialer, som bliver indtaget. Hvis koncentrationen af skadelige stoffer er høj nok, kan effekterne heraf opstå øjeblikkeligt, hvilket kaldes akut toksicitet. Ligesom ved øko-toksicitet kaldes den toksicitet, som opstår efter gentaget eller langvarig eksponering af farlige stoffer, kronisk toksicitet. Tidshorisonten for såvel øko- som humantoksicitet strækker sig over enkelte timer i tilfældet af akut toksicitet til årtier for tilfælde af kronisk toksicitet.

Ressourceforbrug

Fornyelige ressourcer er defineret som ressourcer, der kan blive genskabt og derfor ikke nødvendigvis kan blive brugt op på grund af menneskelig udnyttelse heraf. Tidshorisonten for fornyelige ressourcer afhænger af, hvor lang tid det tager at danne ressourcen igen. Ikke-fornyelige ressourcer, er ressourcer, som ikke kan genskabes eller som gendannes så langsomt, at det er uden betydning. For det uoprettelige forbrug af fossile ressourcer, de ikke-fornyelige ressourcer, er tidshorisonten millioner af år.

Vurdering af miljøpåvirkninger

Vurderingen af de forskellige miljøpåvirkninger er lavet i GaBi og er normaliseret og vægtet ud fra EPID 1997. Vurderingen af de individuelle udvekslinger er lavet, for at forstå hvor i pavillonens livscyklus de mest betydningsfulde påvirkninger af miljøet opstår. Miljøpåvirkningerne falder under to hovedgrupper; miljøeffekter (herunder toksicitet) og forbrug af ressourcer.

Vægtningfaktoren for ressourcerne afspejler hvor begrænset en ressource er i forhold til forbruget af den. Enheden for det vægtede ressourceforbrug er givet i Person Reserves (PR), hvilket udtrykker den mængde af ressourcen, som er tilgængelig for hver enkelt person og disses fremtidige generationer. Dette betyder at de mest begrænsede ressourcer bliver vægtet højest.

For miljøpåvirkningerne og toksiciteten er enheden for de vægtede påvirkninger givet i Targeted Person Equivalence (PET), som er baseret på politiske mål, der er sat for hver af påvirkningskategorierne inden for toksicitet og miljøpåvirkninger. Efter at have fortaget vægtningen er det muligt at sammenligne de forskellige påvirkninger med hinanden.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 3 af 33

Harald Nyborg pavillon

Gabi modellen, se Figur 1, blev opstillet ud fra de tilgængelige processer og flere antagelser.

Udgangspunktet for modellen var følgende materialer:

- Telt dug 1205g
- Pløkker 76g
- Samlinger 242g
- Baduner 20g
- Stænger 4261g
- Papkasse 524g

Figur 1 Grafisk opstilling af GaBi modellen for Harald Nyborg pavillon

Antagelser

Da Gabi ikke indeholder alle tænkelige processer var det nødvendigt at lave en række antagelser.

Generelle antagelser

Stængernes overflade er 1,7 m³. (Beregnet ud fra at der er 28 stænger af ca 1 m længde med en diameter på 2 cm)

Af de 4261g stænger antages det at malingen vejer 125g (Trækkes fra den samlede mængde metal)

Alle processer antages at foregå i DK. Hvis dette ikke er mulig antages enten EU, CH eller DE.

Antagelser for materialer

Teltdugen antages at være "Polypropylene film (extended)"

Pløkker antages at være "Steel cold rolled"

Stænger antages at være "Steel cold rolled"

Samlinger antages at være "Polypropylene injection moulding part"

Barduner antages at være "Nylon 6 granulate (PA 6)"

Papkassen antages at være "Paper woody uncoated"

Maling antages at være "alkyd paint, white, 60% in H₂O, at plant"

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 4 af 33

Antagelser for produktion

Svejsning af stænger antages at være "welding, arc, steel". Der bliver svejst 28,48 m

Antagelser for bortskaffelse

Det antages at alt stål bliver brændt på forbrændingsanlægget. Der bliver godtgjort for energien ved at tilføje strøm. Der bliver brugt 0,70 MJ til at opvarme 1 kg fra 20 til 1000 c°. Dette tager højde for ovns effektivitet som er antaget at være 80 %.

Efterfølgende antages det at 65% af stået bliver genbrugt og 35% bliver deponeret.

Det genbrugte stål bliver omsmeltet hvilket antages at gøres med "Steel billet (electric furnace)"

Det omsmeltede metal antages at være undgået produktion af "Steel billet"

Det deponerede stål antages at være "Steel Landfill"

Det antages at 100% af teltdugen, samlingerne bardunerne og papkassen bliver brændt.

Afbrænding af Papkasse antages at være "Paper / Cardboard in municipal waste incinerator"

Afbrænding af Barduner antages at være "Polyamide (PA) 6 in municipal waste incinerator"

Afbrænding af Samlinger og Teltdug antages at være "Polypropylene (PP) in municipal waste incinerator PE"

Strøm produceret af forbrænding antages at være undgået produktion af "DK: Power grid mix"

Termisk energi produceret af forbrænding antages at være undgået produktion af "DE: Steam from hard coal 89%"

Miljøpåvirkninger

Alle miljøpåvirkningerne er blevet vægtet i relation til alvoren af deres påvirkning. Det vil sige, at påvirkningerne derved rangerer relativt i forhold til hinanden og at de dermed kan sammenlignes direkte med hinanden.

Figur 2 De forskellige kategorier af miljøpåvirkninger forårsaget af Harald Nyborg pavillonen. Alle er vægtet i forhold til personækvivalentmål (PET) for 2004.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 5 af 33

På Figur 2, ses det, at den effekt, som har den største påvirkning er global opvarmning. Figuren viser at én pavillon er ansvarlig for 0,195 % (0,00195 PET) af det tilsigtede bidrag fra global opvarmning i referenceåret 2004. Det skal ses i forhold til pavillonens levetid på blot omkring 10 dage. Samtidig skal det tages i betragtning, at det ikke kun er én person der benytter pavillonen, men typisk omkring 10 personer. Det vil tilsammen sige at én person er ansvarlig for omkring 0,0055 PET svarende til 0,55 % af en gennemsnitlig persons bidrag til den globale opvarmning om året. Regneeksemplet ses herunder:

$$\text{Én persons årlige bidrag} = \frac{\text{Antal PET}}{\text{Antal personer}} \cdot \frac{\text{Antal dage på et år}}{\text{Pavillonens levetid}}$$

$$\frac{0,00195PET}{10 \text{ personer}} \cdot \frac{365 \text{ dage}}{10 \text{ dage}} = 0,0071 \text{ PET/person}$$

De samme beregninger kan foretages med de andre effekter:

- Forsuring: 0,004 PET svarende til 0,4 % af en gennemsnitlig persons bidrag til forsuring om året.
- Næringsberigning: 0,002 svarende til 0,2 % af en gennemsnitlig persons bidrag til næringsberigning om året.
- Udtømning af ozon: 0,001 PET svarende til 0,1 % af en gennemsnitlig persons bidrag til udtømning af ozon om året.
- Formation af fotokemisk ozon: 0,0015 PET svarende til 0,15 % af en gennemsnitlig persons bidrag til formation af fotokemisk ozon om året.

På den nedenstående graf ses det hvorfra i pavillonens livscyklus de forskellige miljøeffekter stammer fra.

Figur 3 Årsager til miljøpåvirkninger fra Harald Nyborg pavillon. Grafen viser det relative bidrag fra processer til de forskellige kategorier. Grafen inkluderer de væsentligste processer.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 6 af 33

Det ses på Figur 3, at produktionen af stål og svejsning af stænger er de største bidragydere. Samtidig bidrager produktionen af dug også væsentligt til de fleste miljøeffekter.

En anden interessant betragtning er, at den globale opvarmning udover at komme fra de 3 ovennævnte processer også stammer fra afbrænding af dug og samlinger. Ligeledes ses det at omsmeltingen af stål er en væsentlig bidrager til udtømning af ozon.

Sammenlagt kan det konstateres, at det er i produktionsfasen af de største bidrag til miljøeffekterne finder sted, når stål og dug skal produceres samt når stængerne skal svejdes.

Forbrug af ressourcer

Alle ressourcerne er blevet normaliseret og vægtet ud fra den forsyningshorisont der er for hver ressource. Vægtningen rangerer hermed ressourceforbruget ud fra hvor begrænsede de individuelle ressourcer er.

Grafen viser et udpluk af de begrænsede ressourcer der bruges mest af i pavillonens livsforløb.

Figur 4 Grafen viser forbruget af ressourcer for Harald Nyborg pavillonen. Ressourcerne er vægtede i forhold person reserverne (PR) for 2004.

Det ses på Figur 4, at de to ressourcer som der bruges mest af er molybdæn og nikkel. Forbruget af molybdæn og nikkel stammer næsten udelukkende fra svejsning af stængerne. Den ressource der bruges mest af er molybdæn og her bruges 0,015 PR svarende til 1,5 %. Igen tages det i betragtning at pavillonens levetid er 10 dage og at den benyttes af ca. 10 personer. Derved fås at én person er ansvarlig for 0,055 PR svarende til et forbrug af 5,5 % af den nikkel der er til rådighed for hver person og alle hans eller hendes efterkommere. For mangan bliver dette tal 2,8%.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 7 af 33

Øko-toksicitet og human toksicitet

Figur 5 De forskellige kategorier af øko-toksicitet og human toksicitet forårsaget af Harald Nyborg pavillonen. Alle er vægtet i forhold til personækvivalentmål (PET) for 2004.

En tabel med data som ligger til baggrund for Figur 5 kan findes i appendiks [xx]. Ud fra LCA'en af Harald Nyborg pavillonen blev det fundet at den samlede toksicitet fra forskellige kategorier var 016 PET (W,EU 2004).

I Figur 6 ses størrelsen af forskellige toksicitets påvirkninger fra forskellige kategorier. Det er bemærkelsesværdigt, at øko-toksicitet i jorden og human toksicitet i luften er meget lave sammenlignet med de andre påvirkninger. Øko-toksicitet i vand har den højeste af alle påvirkninger. Især den akutte øko-toksicitet i vand er meget høj. De toksiske påvirker på mennesker er størst gennem jord.

Igen tages det i betragtning at pavillonens levetid er 10 dage og at den benyttes af ca. 10 personer

- Øko-toksicitet vand (kronisk) : 0,23PET svarende til 23 % af en gennemsnitlig persons bidrag til kronisk øko-toksicitet i vand om året.
- Øko-toksicitet (akut):0,19 PET svarende til 19 % af en gennemsnitlig persons bidrag til akut øko-toksicitet i vand om året.
- Human toksicitet jord: 0,14 PET svarende til 14 % af en gennemsnitlig persons bidrag til human toksicitet i jord om året.
- Human toksicitet vand: 0,02 PET svarende til 2% af en gennemsnitlig persons bidrag til human toksicitet i vand om året.

Figur 6 Årsager til øko-toksiske og human toksiske påvirkninger fra Harald Nyborg pavillon. Grafen viser det relative bidrag fra processer til de forskellige kategorier. Grafen inkluderer de væsentligste processer.

Årsager til øko-toksiske og human toksiske påvirkninger fra Harald Nyborg pavillonen kan ses på Figur 6. Når man ser på de relative årsager til påvirkningerne på Figur 2 er det nødvendigt at tage den absolutte størrelse af påvirkningerne fra Figur 5 i betragtning. Dette betyder, at kategorierne øko-toksicitet jord og human toksicitet luft er negligerbare i forhold til de andre kategorier. Det ses af Figur 6, at den største årsager til øko-toksiske og human toksiske påvirkninger er deponering af slag og svejsning af stænger.

Produktionen af stål og omsmeltningen af stål har også en betydelig indvirkning på miljøpåvirkningerne.

Samlet kan det konstateres, er deponering af slag og svejsning af stænger er hovedansvarlig for de øko-toksiske og human toksiske påvirkninger.

Usikkerhedsanalyse

Der er som nævnt gjort/lavet en række antagelser ved modelleringen af pavillonens livscyklus i GaBi. Til disse antagelser knytter der sig en større eller mindre usikkerhed i forhold til den opstillede model.

Produktion af stænger. Vi har antaget at de bøjes og derefter svejses sammen. Da svejsning af stænger har stor indvirkning på de samlede resultater er det nødvendigt at finde så korrekt en svejse proces som muligt. Det oplyses via GaBi at svejse processen ikke er fyldestgørende hvis den viser sig at have en markant indvirkning på resultatet.

I forhold til produktionen af de forskellige dele, er der i GaBi udeladt den endelige formning af materialerne. Det skyldes, at det ikke har været muligt at finde specifik information omkring fremstillingen af de enkelte dele. Ligeledes er der en begrænset mængde processer til rådighed i GaBi. Hvis disse processer medtages forventes det, at de vil forværre miljøeffekterne og toksiciteten.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald Nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 9 af 33

Yderligere er produktionen antaget at foregå i Europæiske lande. Den forventes dog at denne primært foregår i udviklingslande som eksempelvis Kina. Derfor forventes miljøeffekter set i forhold til dette aspekt at være højere.

Når det metal pavillonen består af skal bortskaffes/genanvendes, er det antaget at alt først bliver brændt i et forbrændings anlæg. Efterfølgende vil 65% blive genbrugt og 35% blive brugt til fyld i asfalt.

Det genbrugte stål vil være af en ringere kvalitet pga. af forbrændingen. Dette tages der dog ikke højde for. Dette vil være med til at forværre miljøeffekterne og toksiciteten.

Konklusion

På baggrund af usikkerhedsanalysen kan det konkluderes, at der er en række faktorer, som har stor indflydelse på livscyklusanalysen for Harald Nyborg pavillonen.

Det er identificeret, at produktionen af stål, dug og svejsning af stængerne betyder meget for alle de fem miljøpåvirkninger; Formation af fotokemisk ozon, næringsberigning, global opvarmning, udtømmning af ozon samt forsuring. Afbrænding af dug og samlinger bidrager også betydeligt til global opvarmning.

Påvirkninger inden for toksicitet stammer hovedsageligt fra deponering af slag og svejsning. Deponering af slag påvirker primært øko-toksicitet vand (akut) og øko-toksicitet(vand). Svejsning af stænger påvirker primært human toksicitet vand og human toksicitet jord.

Med henblik på ressourcerne stammer det største ressourceforbrug fra svejsning af stænger. Det er nikkel og molybdæn der bliver brugt mest af. Disse ressourcer er begrænsede og vil på et tidspunkt slippe op, hvorfor det i længden vil være favorabelt at erstatte brugen af disse.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 10 af 33

Den nye pavillon

Gabi modellen, på Figur 7, blev opstillet ud fra de tilgængelige processer og flere antagelser. Udgangspunktet for modellen var følgende materialer:

- Træ: 6,176 kg
- Polylactid: 4,321 kg

Figur 7 Grafisk opstilling af GaBi modellen for den nye pavillon

Antagelser

Da Gabi ikke indeholder alle tænkelige processer var det nødvendigt at lave en række antagelser.

Generelle antagelser

Alle processer antages at foregå i DK. Hvis dette ikke er mulig antages enten EU, CH, DE eller andet. 1 m³ træflis vejer 153 kg

Antagelser for materialer

Den brugte polylactid antages at være "polylactide, granulate, NatureWorks Nebraska"
 Det brugte træ antages at være "chips, Scandinavian softwood (plant-debarked), u=70%, at plant"

Antagelser for produktion

Sprøjte støbningen af stænger antages at være " injection moulding"
 Fremstilling af dugen antages at være " extrusion, plastic film"

Antagelser for bortskaffelse

Af skelettet antages det at 20 % bliver brændt, 30 % bliver komposteret og 50 % bliver genanvendt. Af dugen bliver 80 % komposteret og 20 % bliver brændt.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 11 af 33

Ved afbrænding betragtes både træ og polylactid som træ

Kompostering af polylactid og træ antages at være "compost, at plant"

Strøm produceret af forbrænding antages at være undgået produktion af "DK: Power grid mix"

Termisk energi produceret af forbrænding antages at være undgået produktion af "DE: Steam from hard coal 89%"

Miljøpåvirkninger

Alle miljøpåvirkningerne er blevet vægtet i relation til alvoren af deres påvirkning. Det vil sige, at påvirkningerne derved rangerer relativt i forhold til hinanden og at de dermed kan sammenlignes direkte med hinanden.

Figur 8 De forskellige kategorier af miljøpåvirkninger forårsaget af den nye pavillon pavillon. Alle er vægtet i forhold til personækvivalentmål (PET) for 2004.

En tabel med data som ligger til baggrund for Figur 8 kan findes på de sidste sider. Ud fra LCA'en af Harald Nyborg pavillonen blev det fundet at den samlede miljøpåvirkning er 0,0039 PET (W,EU 2004).

I Figur 8 ses størrelsen af miljøpåvirkninger inddelt i 5 forskellige kategorier. Næringsberigning udgør den største miljøpåvirkning efterfulgt af forsuring. Udtømning af ozon og formation af fotokemisk ozon er væsentligt lavere end de to førnævnte. Det er bemærkelsesværdigt at global opvarmning er negativ.

Det tages i betragtning at pavillonens levetid er 10 dage og at den benyttes af ca. 10 personer

- Forsuring: 0,0055 PET svarende til 0,55 % af en gennemsnitlig persons bidrag til forsuring om året.
- Global opvarmning: -0,0029 svarende til -0,29 % af en gennemsnitlig persons bidrag til global opvarmning om året.
- Udtømning af ozon: 0,001 PET svarende til 0,1 % af en gennemsnitlig persons bidrag til udtømning af ozon om året.
- Formation af fotokemisk ozon: 0,001 PET svarende til 0,1 % af en gennemsnitlig persons bidrag til formation af fotokemisk ozon om året.

På den nedenstående graf ses det hvorfra i pavillonens livscyklus de forskellige miljøeffekter stammer fra.

Figur 9 Årsager til miljøpåvirkninger fra den nye pavillon pavillon. Grafen viser det relative bidrag fra processer til de forskellige kategorier. Grafen inkluderer de væsentligste processer.

Det ses på Figur 3, at produktionen af PLA står for langt størstedelen af praktisk talt alle miljøpåvirkninger, på nær global opvarmning. Genbrug af træ og kompostering bidrager øjensynligt til global opvarmning hvilket ikke var forventet.

Forbrug af ressourcer

Alle ressourcerne er blevet normaliseret og vægtet ud fra den forsyningshorisont der er for hver ressource. Vægtningen rangerer hermed ressourceforbruget ud fra hvor begrænsede de individuelle ressourcer er.

Grafen viser et udpluk af de begrænsede ressourcer der bruges mest af i pavillonens livsforløb.

Figur 10 Grafen viser forbruget af ressourcer for den nye pavillon pavillon. Ressourcerne er vægtede i forhold person reserverne (PR) for 2004. Kategorien andet dækker over 26 andre ressourcer.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 13 af 33

En tabel med data som ligger til baggrund for Figur 3 kan findes på de sidste sider. Ud fra LCA'en af den nye pavillon blev det fundet at det samlede ressource forbrug er 0,001191 PET (W,EU 2004).

Det ses på Figur 4, at de to ressourcer som der bruges mest af er molybdæn og nikkel. Forbruget af molybdæn og nikkel stammer næsten udelukkende fra PLA'en. Den ressource der bruges mest af er nikkel og her bruges 0,0007 PR svarende til 0,07 %. Igen tages det i betragtning at pavillonens levetid er 10 dage og at den benyttes af ca. 10 personer. Derved fås at én person er ansvarlig for 0,005 PR svarende til et forbrug af 0,5 % af den nikkel der er til rådighed for hver person og alle hans eller hendes efterkommere.

Øko-toksicitet og human toksicitet

Figur 11 De forskellige kategorier af øko-toksicitet og human toksicitet forårsaget af den nye pavillon pavillon. Alle er vægtet i forhold til personækvivalentmål (PET) for 2004.

En tabel med data som ligger til baggrund for Figur 11 kan findes på de sidste sider. Ud fra LCA'en af den nye pavillon blev det fundet at den samlede toksicitet fra forskellige kategorier var 0,053 PET (W,EU 2004).

På Figur 11 ses størrelsen af toksicitets påvirkninger fra forskellige kategorier. Det er bemærkelsesværdigt, at human toksicitet i vand og human toksicitet i luften er meget lave sammenlignet med de andre påvirkninger. Human toksicitet i jord har den højeste af alle påvirkninger dog skarpt efterfulgt af øko-toksicitet jord (kronisk). Især den akutte øko-toksicitet i vand er meget høj. De toksiske påvirker på mennesker er størst gennem jord.

Igen tages det i betragtning at pavillonens levetid er 10 dage og at den benyttes af ca. 10 personer

- Øko-toksicitet vand (kronisk): 0,03PET svarende til 3 % af en gennemsnitlig persons bidrag til kronisk øko-toksicitet i vand om året.
- Øko-toksicitet jord (kronisk): 0,07PET svarende til 7 % af en gennemsnitlig persons bidrag til kronisk øko-toksicitet i jord om året

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 14 af 33

- Øko-toksicitet i vand (akut): 0,02 PET svarende til 2 % af en gennemsnitlig persons bidrag til akut øko-toksicitet i vand om året.
- Human toksicitet jord: 0,08 PET svarende til 8 % af en gennemsnitlig persons bidrag til human toksicitet i jord om året.
- Human toksicitet vand: 0,003 PET svarende til 0,3% af en gennemsnitlig persons bidrag til human toksicitet i vand om året.

Figur 12 Årsager til øko-toksiske og human toksiske påvirkninger fra den nye pavillon. Grafen viser det relative bidrag fra processer til de forskellige kategorier. Grafen inkluderer de væsentligste processer.

Årsager til øko-toksiske og human toksiske påvirkninger fra den nye pavillon kan ses på Figur 12. Når man ser på de relative årsager til påvirkningerne på Figur 11 er det nødvendigt at tage den absolutte størrelse af påvirkningerne fra Figur 12 i betragtning. Dette betyder, at kategorierne human toksicitet luft og human toksicitet vand er negligerbare i forhold til de andre kategorier. Det ses af Figur 12, at den største årsag til øko-toksicitet og human toksicitet, ligesom det var tilfældet med miljøpåvirkninger og ressource forbrug, er PLA'en. Forbruget af træ har dog også en mindre indvirkning.

Usikkerhedsanalyse

Der er som nævnt gjort en række antagelser ved modelleringen af pavillonens livscyklus i GaBi. Til disse antagelser knytter der sig en større eller mindre usikkerhed i forhold til den opstillede model.

Eftersom sprøjttestøbning af træplast med PLA stadig er på forsøgs stadiet findes der ingen processer i GaBi som beskriver dette. Dog findes plasten PLA i granulat form hvilket til en hvis grad gjorde det muligt at udføre en tilfredsstillende LCA for den nye pavillon. Problemet med denne proces er at dataene højest sandsynligt er forældet. Fordi PLA er så nyt et materiale går udviklingen med at forbedre produktionen hurtigt. Dette betyder at de miljøeffekter og den toksicitet som skyldes PLA'en kan være betydeligt overdrevet. Ifølge "Applications of life cycle assessment to NatureWorks™ polylactide (PLA) production" forventes det blandt andet, at det fossile energiforbrug bliver reduceret fra 54 MJ/Kg til 7 MJ/Kg i løbet af 5-8 år fra 2002 hvor artiklen blev publiceret.

Det har ikke været muligt at finde en generel proces for sprøjttestøbning. Dette betyder at de udledninger der måtte være i forbindelse med støbning af træplasten ikke er taget med. Hvis denne proces kunne

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.: 6	Side 15 af 33

inkluderes i modellen ville det øge pålideligheden af resultatet. Det samme er gældende for produktionen af dugen.

Det ses at genbrugen af træ bidrager til den globale opvarmning. Dette resultat forventes ikke at være korrekt. Fejlen skal findes i måden hvorpå genbrug bliver godtgjort. Det sker på den måde, at man forventer en undgået produktion af det pågældende materiale. Når man bruger træ reducerer det global opvarmning fordi der er lagret en vis mængde CO₂ i selve træet. Denne CO₂ vil først blive frigivet når træet bliver brændt. Hvis det bliver gravet ned i jorden vil CO₂ forblive der og ikke udledes til atmosfæren. Dette er hvad der hovedsagligt sker med den nye pavillon. Når der bliver lavet en undgået produktion af træ, sker der det modsatte af hvad der sker når man bruger træ, hvilket fejlagtigt resulterer i en øgning af global opvarmning.

Afbrændingen af PLA'en blev antaget at være afbrænding af træ. Denne antagelse er til en vis grænse acceptabel men det kan påvirke resultatet i både positiv og negativ retning.

Selve komposterings processen er heller ikke fyldest gørende i forhold til hvad der sker i virkeligheden. I manglen på bedre blev der taget udgangspunkt i kompostering af slam fra et spildevandsanlæg. Dette i sig selv er en fejlkilde. Måden hvorpå man drager nytte af komposten er dog en større fejlkilde. I dataene er der ikke noget der tyder på, at der tages højde for den strøm og varme der udvindes ved afbrænding af gasserne fra komposten. Hvis dette var tilfældet forventes det at være med til at sænke miljøeffekterne og toksiciteten.

Alle antagelser i forbindelse med hvor stor en andel der bliver henholdsvis brændt, komposteret og genbrugt er knyttet en relativ stor usikkerhed. Antagelser er baseret på estimater for hvad der forventes muligt og er forholdsvis optimistiske. De tager dog udgangspunkt i udtalelser fra folk der står for affaldshåndteringen på Roskilde Festival. Ændringer i fordelingen kan have stor betydning for de samlede miljøpåvirkninger og toksiciteten.

I modellen er der ikke taget højde for at der kommer en relativ stor mængde PLA (8 tons) fra genbrug af ølkrus. Da PLA'en har så stor en betydning ville dette være med til at sænke miljøpåvirkningerne og toksiciteten.

Konklusion

På baggrund af usikkerhedsanalysen kan det konkluderes, at der er en række faktorer, som har stor indflydelse på livscyklusanalysen for den nye pavillon.

Det er tydeligt at se at brugen af PLA har afgørende betydning for alle miljøpåvirkningerne, toksiciteten og ressource forbruget. Dette var dog forventet eftersom der kun bliver brugt træ som øvrigt materiale. Samtidig er formningsprocesserne for både sprøjtestøbningen og produktion af dugen ikke indregnet i modellen. For at gøre resultaterne mere pålidelige er det nødvendigt at medtage disse processer i modellen.

Selve dataene for PLA må forventes at være forældet pga. den hastige udvikling af materialet. Dette betyder at de samlede påvirkninger højst sandsynligt vil blive mærkbart reduceret.

Samlet er der flere faktorer der skal undersøges nærmere for at gøre modellen mere pålidelig.

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald Nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 16 af 33

Gabi data for Harald Nyborg pavillon

Miljøpåvirkninger

	Pavillon total	CH: Paper woody uncoated BUWAL	CH: Steel (ECCS) BUWAL	DE: Polypropylene (PP) in municipal waste incinerator PE	DE: Steam from hard coal 89% inverted PE	DE: Steel billet (electric furnace, Roskilde) PE	DE: Steel billet inverted PE	DE: Steel cold rolled PE
EDIP 1997, Env. imp. eval. (PET W, EU 2004)	0,0048110	0,0002400	0,0000282	0,0006308	-0,0008913	0,0003914	0,0010386	0,0020041
EDIP 1997, Acidification potential (AP) [kg SO2-Equiv.]	0,0011786	0,0001024	0,0000040	0,0000069	-0,0001638	0,0000681	0,0002139	0,0003937
EDIP 1997, Global warming potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.]	0,0019536	0,0000315	0,0000027	0,0006038	-0,0006226	0,0001762	0,0005106	0,0010325
EDIP 1997, Nutrient enrichment potential [kg NO3-Equiv.]	0,0005653	0,0000231	0,0000040	0,0000134	-0,0000711	0,0000206	0,0001091	0,0002092
EDIP 1997, Ozone depletion potential [kg R11-Equiv.]	0,0002742	0,0000658	0,0000108	0,0000003	-0,0000031	0,0000852	0,0000215	0,0000374
EDIP 1997, Photochemical oxidant potential (high NOx) [kg Ethene-Equiv.]	0,0004196	0,0000095	0,0000037	0,0000033	-0,0000164	0,0000183	0,0000818	0,0001479

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 17 af 33

	DK: Power grid mix ELCD/PE-GaBi	DK: Power grid mix inverted ELCD/PE-GaBi	RER: alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant	RER: Nylon 6 granulate (PA 6) ELCD/PlasticsEurope	RER: Paper / Cardboard in municipal waste incinerator ELCD/PE-GaBi	RER: Polyamide (PA) 6 in municipal waste incinerator ELCD/PE-GaBi	RER: Polypropylene film (extended) (PP) PlasticsEurope	RER: Polypropylene injection moulding part (PP) PlasticsEurope	RER: welding, arc, steel
EDIP 1997, Env. imp. eval. (PET W, EU 2004)	0,0001494	0,0001931	0,0002107	0,0000622	0,0001129	0,0000089	0,0012887	0,0003234	0,0014832
EDIP 1997, Acidification potential (AP) [kg SO2-Equiv.]	0,0000308	0,0000398	0,0000866	0,0000167	0,0000071	0,0000014	0,0003263	0,0000757	0,0004766
EDIP 1997, Global warming potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.]	0,0000980	0,0001267	0,0000424	0,0000242	0,0000971	0,0000057	0,0004973	0,0001382	0,0004637
EDIP 1997, Nutrient enrichment potential [kg NO3-Equiv.]	0,0000162	0,0000209	0,0000404	0,0000128	0,0000078	0,0000017	0,0001494	0,0000381	0,0002298
EDIP 1997, Ozone depletion potential [kg R11-Equiv.]	0,0000002	0,0000003	0,0000241	0,0000000	0,0000003	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000751
EDIP 1997, Photochemical oxidant potential (high NOx) [kg Ethene-Equiv.]	0,0000022	0,0000028	0,0000090	0,0000046	0,0000003	0,0000001	0,0001702	0,0000383	0,0001129

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 18 af 33

Øko-toksicitet og human toksicitet

	Pavillon total	CH: Paper woody uncoated BUWAL	CH: Steel (ECCS) BUWAL	DE: Polypropylene (PP) in municipal waste incinerator PE	DE: Steam from hard coal 89% inverted PE	DE: Steel billet (electric furnace, Roskilde) PE	DE: Steel billet inverted PE	DE: Steel cold rolled PE
EDIP 1997, Toxicity eval. (PET EU 2004)	0,158998929	0,000454184	0,090214441	3,81654E-05	-0,00145155	0,000979429	-0,00109505	0,002218191
EDIP 1997, Ecotoxicity soil chronic [m3 soil]	6,85541E-06	2,14455E-09	3,1342E-10	1,34604E-07	-1,0614E-06	3,52402E-07	-5,9837E-07	1,83698E-06
EDIP 1997, Ecotoxicity water acute [m3 water]	0,063065954	0,000244204	0,047727741	7,20418E-06	-0,00047134	0,000335855	-0,000275	0,000509335
EDIP 1997, Ecotoxicity water chronic [m3 water]	0,051208833	8,72795E-05	0,041945006	6,34541E-06	-0,00042756	0,000329101	-0,00025961	0,000479474
EDIP 1997, Human toxicity air [m3 air]	0,000194535	6,17291E-07	8,53584E-08	2,578E-07	-3,9645E-06	5,01266E-05	-2,2624E-05	4,16331E-05
EDIP 1997, Human toxicity soil [m3 soil]	0,038694452	0,000103955	1,8515E-05	2,28941E-05	-0,0002658	0,000174926	-0,00044003	0,001011727
EDIP 1997, Human toxicity water [m3 water]	0,005828299	1,81258E-05	0,000523093	1,32928E-06	-0,00028182	8,90671E-05	-9,7197E-05	0,000174185

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 19 af 33

	DK: Power grid mix ELCD/PE-GaBi	DK: Power grid mix inverted ELCD/PE-GaBi	RER: alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant	RER: Nylon 6 granulate (PA 6) ELCD/PlasticsEurope	RER: Paper / Cardboard in municipal waste incinerator ELCD/PE-GaBi	RER: Polyamide (PA) 6 in municipal waste incinerator ELCD/PE-GaBi	RER: Polypropylene film (extended) (PP) PlasticsEurope	RER: Polypropylene injection moulding part (PP) PlasticsEurope	RER: welding, arc, steel
EDIP 1997, Toxicity eval. (PET EU 2004)	0,000222135	-0,00028709	0,001895464	5,75679E-05	2,48714E-05	3,83818E-06	0,000296742	6,92469E-05	0,065358345
EDIP 1997, Ecotoxicity soil chronic [m3 soil]	2,6183E-07	-3,384E-07	7,53934E-07	1,14848E-06	2,69808E-08	2,08082E-09	1,87533E-08	3,6704E-09	4,31138E-06
EDIP 1997, Ecotoxicity water acute [m3 water]	5,47184E-05	-7,072E-05	0,000826159	5,18613E-06	1,87079E-06	1,02115E-07	1,59551E-05	1,48795E-06	0,014153194
EDIP 1997, Ecotoxicity water chronic [m3 water]	4,96551E-05	-6,4176E-05	0,000366538	4,95844E-06	1,70333E-06	8,84683E-08	1,17668E-05	8,59949E-07	0,008677402
EDIP 1997, Human toxicity air [m3 air]	1,01895E-06	-1,3169E-06	2,18235E-06	1,76851E-07	1,59003E-07	2,61481E-08	2,92714E-06	7,5563E-07	0,000122474
EDIP 1997, Human toxicity soil [m3 soil]	9,63618E-05	-0,00012454	0,000599178	4,47443E-05	2,06997E-05	3,59455E-06	0,000226457	6,22178E-05	0,037139549
EDIP 1997, Human toxicity water [m3 water]	2,01186E-05	-2,6002E-05	0,000100653	1,35366E-06	4,11551E-07	2,48191E-08	3,96171E-05	3,92191E-06	0,005261415

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 20 af 33

Ressource forbrug

	Pavillon total	CH: Paper woody uncoated BUWAL	CH: Steel (ECCS) BUWAL	DE: Polypropylene (PP) in municipal waste incinerator PE	DE: Steam from hard coal 89% inverted PE	DE: Steel billet (electric furnace, Roskilde) PE
EDIP 1997, Ress. eval. (PR W 2004)	0,0247465036	0,0000074180	0,0000002714	0,0000017128	-0,0000258989	0,0006650240
EDIP 1997, Aluminum [kg]	0,0000040042	0,0000006275	-	0,0000000000	-0,0000000018	0,0000000447
EDIP 1997, Antimony [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Beryllium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Cadmium [kg]	0,0000024749	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Chromium [kg]	0,0003614776	-	-	0,0000000005	-0,0000000054	0,0000001143
EDIP 1997, Cobalt [kg]	0,0000000146	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Copper [kg]	0,0000110117	-	-	0,0000000008	-0,0000000015	0,0000000174
EDIP 1997, Crude oil [kg]	0,0000782570	0,0000015308	0,0000002502	0,0000013680	-0,0000009618	0,0000008558
EDIP 1997, Gold [kg]	0,0000103945	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Hard coal [kg]	0,0000236459	0,0000005808	0,0000000007	0,0000000091	-0,0000226842	0,0000027702
EDIP 1997, Iron [kg]	0,0002320675	0,0000000000	-	0,0000000022	-0,0000000551	0,0000000200
EDIP 1997, Lead [kg]	0,0000032496	-	-	0,0000000449	-0,0000000270	0,0000002814
EDIP 1997, Lignite [kg]	0,0001382710	0,0000042090	0,0000000100	0,0000001788	-0,0000018995	0,0000476022
EDIP 1997, Manganese [kg]	0,0009058932	-	-	0,0000000030	-0,0000000004	0,0003420782
EDIP 1997, Mercury [kg]	0,0000001748	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Molybdenum [kg]	0,0149869085	-	-	0,0000000000	-0,0000000000	0,0000000065
EDIP 1997, Natural gas [kg]	0,0000671575	0,0000004507	0,0000000105	0,0000000971	-0,0000002548	0,0000017521
EDIP 1997, Nickel [kg]	0,0078931101	-	-	0,0000000023	-0,0000000002	0,0002693863
EDIP 1997, Palladium [kg]	0,0000007860	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Platinum [kg]	0,0000000282	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Selenium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Silver [kg]	0,0000043345	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Strontium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tantalum [kg]	0,0000100514	-	-	-	-	-

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 21 af 33

EDIP 1997, Thallium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tin [kg]	0,0000043114	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tungsten [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Uranium [kg]	0,0000000781	0,0000000192	0,0000000000	0,0000000000	-0,0000000004	0,0000000099
EDIP 1997, Vanadium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Yttrium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Zinc [kg]	0,0000087803	-	-	0,0000000061	-0,0000000070	0,0000000850
EDIP 1997, Zirconium [kg]	0,0000000208	-	-	-	-	-

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.:	Side 22 af 33

	DE: Steel billet inverted PE	DE: Steel cold rolled PE	DK: Power grid mix ELCD/PE- GaBi	DK: Power grid mix inverted ELCD/PE-GaBi	RER: alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant	RER: Nylon 6 granulate (PA 6) ELCD/PlasticsEurope
EDIP 1997, Ress. eval. (PR W 2004)	-0,0007802619	0,0013877895	0,0000064251	-0,0000083041	0,0000626917	0,0000025350
EDIP 1997, Aluminum [kg]	-0,0000000128	0,0000000227	0,0000000085	-0,0000000110	0,0000002440	0,0000000007
EDIP 1997, Antimony [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Beryllium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Cadmium [kg]	-	-	-	-	0,0000003940	-
EDIP 1997, Chromium [kg]	-0,0000000481	0,0000000844	0,0000003850	-0,0000004976	0,0000025283	0,0000000002
EDIP 1997, Cobalt [kg]	-	-	-	-	0,0000000025	-
EDIP 1997, Copper [kg]	-0,0000000083	0,0000000307	0,0000000300	-0,0000000388	0,0000020960	0,0000000006
EDIP 1997, Crude oil [kg]	-0,0000047549	0,0000082406	0,0000010717	-0,0000013851	0,0000017518	0,0000006947
EDIP 1997, Gold [kg]	-	-	-	-	0,0000015802	-
EDIP 1997, Hard coal [kg]	-0,0000203591	0,0000396482	0,0000021660	-0,0000027994	0,0000003915	0,0000001222
EDIP 1997, Iron [kg]	-0,0001742129	0,0003082132	0,0000000066	-0,0000000086	0,0000004678	0,0000000026
EDIP 1997, Lead [kg]	-0,0000002967	0,0000010398	0,0000000989	-0,0000001279	0,0000002616	0,0000000203
EDIP 1997, Lignite [kg]	-0,0000150911	0,0000263786	0,0000002974	-0,0000003844	0,0000043878	0,0000003531
EDIP 1997, Manganese [kg]	-0,0003144586	0,0005557419	0,0000000233	-0,0000000301	0,0000001890	-
EDIP 1997, Mercury [kg]	-	-	-	-	-	0,0000001163
EDIP 1997, Molybdenum [kg]	-0,0000000090	0,0000000159	0,0000000000	-0,0000000000	0,0000105342	-
EDIP 1997, Natural gas [kg]	-0,0000033150	0,0000105309	0,0000022182	-0,0000028669	0,0000028720	0,0000012051
EDIP 1997, Nickel [kg]	-0,0002476379	0,0004376494	0,0000000029	-0,0000000037	0,0000307292	0,0000000000
EDIP 1997, Palladium [kg]	-	-	-	-	0,0000001973	-
EDIP 1997, Platinum [kg]	-	-	-	-	0,0000000062	-
EDIP 1997, Selenium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Silver [kg]	-	-	-	-	0,0000006544	-
EDIP 1997, Strontium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tantalum [kg]	-	-	-	-	0,0000015195	-

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.:	Side 23 af 33

EDIP 1997, Thallium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tin [kg]	-	-	-	-	0,0000004849	-
EDIP 1997, Tungsten [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Uranium [kg]	-0,0000000026	0,0000000045	0,0000000001	-0,0000000001	0,0000000014	0,0000000002
EDIP 1997, Vanadium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Yttrium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Zinc [kg]	-0,0000000549	0,0000001888	0,0000001164	-0,0000001504	0,0000013952	0,0000000189
EDIP 1997, Zirconium [kg]	-	-	-	-	0,0000000032	-

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.:	Side 24 af 33

	RER: Paper / Cardboard in municipal waste incinerator ELCD/PE-GaBi	RER: Polyamide (PA) 6 in municipal waste incinerator ELCD/PE-GaBi	RER: Polypropylene film (extended) (PP) PlasticsEurope	RER: Polypropylene injection moulding part (PP) PlasticsEurope	RER: welding, arc, steel
EDIP 1997, Ress. eval. (PR W 2004)	0,0000004714	0,0000000351	0,0000958013	0,0000221192	0,023308674
EDIP 1997, Aluminum [kg]	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000059	0,0000000013	3,0745E-06
EDIP 1997, Antimony [kg]	-	-	-	-	0
EDIP 1997, Beryllium [kg]	-	-	-	-	0
EDIP 1997, Cadmium [kg]	-	-	-	-	2,08092E-06
EDIP 1997, Chromium [kg]	0,0000000003	0,0000000000	0,0000001497	0,0000000322	0,000358734
EDIP 1997, Cobalt [kg]	-	-	-	-	1,20867E-08
EDIP 1997, Copper [kg]	0,0000000002	0,0000000000	0,0000000004	0,0000000000	8,88424E-06
EDIP 1997, Crude oil [kg]	0,0000002297	0,0000000148	0,0000531035	0,0000106414	5,60576E-06
EDIP 1997, Gold [kg]	-	-	-	-	8,81435E-06
EDIP 1997, Hard coal [kg]	0,0000000068	0,0000000003	0,0000050146	0,0000013531	1,74251E-05
EDIP 1997, Iron [kg]	0,0000000005	0,0000000000	0,0000002444	0,0000000521	9,73346E-05
EDIP 1997, Lead [kg]	0,0000000074	0,0000000008	0,0000003404	0,0000000699	1,53573E-06
EDIP 1997, Lignite [kg]	0,0000001363	0,0000000039	0,0000000024	0,0000000005	7,2086E-05
EDIP 1997, Manganese [kg]	0,0000000005	0,0000000001	-	-	0,000322346
EDIP 1997, Mercury [kg]	-	-	0,0000000518	0,0000000067	0
EDIP 1997, Molybdenum [kg]	0,0000000000	0,0000000000	-	-	0,014976361
EDIP 1997, Natural gas [kg]	0,0000000882	0,0000000150	0,0000347002	0,0000095157	1,01386E-05
EDIP 1997, Nickel [kg]	0,0000000004	0,0000000000	0,0000000002	0,0000000000	0,007402981
EDIP 1997, Palladium [kg]	-	-	-	-	5,88683E-07
EDIP 1997, Platinum [kg]	-	-	-	-	2,20815E-08
EDIP 1997, Selenium [kg]	-	-	-	-	0
EDIP 1997, Silver [kg]	-	-	-	-	3,68016E-06
EDIP 1997, Strontium [kg]	-	-	-	-	0

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.:	Side 25 af 33

EDIP 1997, Tantalum [kg]	-	-	-	-	8,53186E-06
EDIP 1997, Thallium [kg]	-	-	-	-	0
EDIP 1997, Tin [kg]	-	-	-	-	3,82653E-06
EDIP 1997, Tungsten [kg]	-	-	-	-	0
EDIP 1997, Uranium [kg]	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000197	0,0000000052	2,09047E-08
EDIP 1997, Vanadium [kg]	-	-	-	-	0
EDIP 1997, Yttrium [kg]	-	-	-	-	0
EDIP 1997, Zinc [kg]	0,0000000011	0,0000000001	0,0000021682	0,0000004412	4,5715E-06
EDIP 1997, Zirconium [kg]	-	-	-	-	1,76471E-08

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 26 af 33

Gabi resultater for den nye pavillon

Miljøpåvirkninger

	Den nye pavillon	CH: compost, at plant	Composter	DE: Steam from hard coal 89% inverted PE	DE: Wood (natural) in municipal waste incinerator PE	DK: Power grid mix inverted ELCD/PE-GaBi	Mass to Volume converter	NORDE: chips, Scandinavian softwood (plant-debarked), u=70%, at plant
EDIP 1997, Env. imp. eval. (PET W, EU 2004)	0,0020032	0,0000007	0,0000000	0,0004647	0,0000000	0,0000885	0,0000000	0,0023811
EDIP 1997, Acidification potential (AP) [kg SO2-Equiv.]	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000854	0,0000000	0,0000178	0,0000000	0,0000000
EDIP 1997, Global warming potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.]	0,0019996	0,0000007	0,0000000	0,0003246	0,0000000	0,0000588	0,0000000	0,0023811
EDIP 1997, Nutrient enrichment potential [kg NO3-Equiv.]	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000371	0,0000000	0,0000093	0,0000000	0,0000000
EDIP 1997, Ozone depletion potential [kg R11-Equiv.]	0,0000006	0,0000000	0,0000000	0,0000016	0,0000000	0,0000001	0,0000000	0,0000000
EDIP 1997, Photochemical oxidant potential (high NOx) [kg Ethene-Equiv.]	0,0000019	0,0000000	0,0000000	0,0000085	0,0000000	0,0000012	0,0000000	0,0000000

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 27 af 33

NORDE:
chips,
Scandinavian
softwood
(plant-
debarked),
u=70%, at
plant
inverted

Pavillon af
pla

US:
polylactide,
granulate,
NatureWorks
Nebraska

US:

polylactide,
granulate,
NatureWorks
Nebraska
inverted

Volume to
mass
converter -
wood chips

EDIP 1997, Env. imp. eval. (PET W, EU 2004)	0,0011316	0,0000000	0,0065999	-0,0020843	0,0000000
EDIP 1997, Acidification potential (AP) [kg SO2-Equiv.]	-0,0000083	0,0000000	0,0021151	-0,0006680	0,0000000
EDIP 1997, Global warming potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.]	0,0011576	0,0000000	0,0000433	-0,0000137	0,0000000
EDIP 1997, Nutrient enrichment potential [kg NO3-Equiv.]	-0,0000067	0,0000000	0,0033140	-0,0010466	0,0000000
EDIP 1997, Ozone depletion potential [kg R11-Equiv.]	-0,0000037	0,0000000	0,0004108	-0,0001297	0,0000000
EDIP 1997, Photochemical oxidant potential (high NOx) [kg Ethene-Equiv.]	-0,0000039	0,0000000	0,0003924	-0,0001239	0,0000000

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 28 af 33

Øko-toksicitet og human toksicitet

	Den nye pavillon	CH: compost, at plant	Composter	DE: Steam from hard coal 89% inverted PE	DE: Wood (natural) in municipal waste incinerator PE	DK: Power grid mix inverted ELCD/PE-GaBi	Mass to Volume converter	NORDE: chips, Scandinavian softwood (plant-debarked), u=70%, at plant
EDIP 1997, Toxicity eval. (PET EU 2004)	0,053114754	0,001049706	0	-0,000756757	7,08775E-05	-0,000128371	0	0,00232741
EDIP 1997, Ecotoxicity soil chronic [m3 soil]	0,019830859	6,65416E-08	0	-5,53346E-07	1,32317E-07	-1,5131E-07	0	2,60162E-07
EDIP 1997, Ecotoxicity water acute [m3 water]	0,006963599	0,0005655	0	-0,000245732	8,17756E-06	-3,16215E-05	0	0,001239484
EDIP 1997, Ecotoxicity water chronic [m3 water]	0,004253094	0,000123132	0	-0,000222908	7,17637E-06	-2,86955E-05	0	0,000571538
EDIP 1997, Human toxicity air [m3 air]	5,68345E-05	3,04208E-05	0	-2,0669E-06	4,63461E-07	-5,88846E-07	0	1,72731E-06
EDIP 1997, Human toxicity soil [m3 soil]	0,021134019	0,000312761	0	-0,000138572	5,33872E-05	-5,5687E-05	0	0,000461549
EDIP 1997, Human toxicity water [m3 water]	0,000876347	1,78253E-05	0	-0,000146925	1,5406E-06	-1,16264E-05	0	5,28502E-05

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 29 af 33

NORDE:
chips,
Scandinavian
softwood
(plant-
debarked),
u=70%, at
plant
inverted

Pavillon af
pla

US:
polylactide,
granulate,
NatureWorks
Nebraska

US:
polylactide,
granulate,
NatureWorks
Nebraska
inverted

Volume to
mass
converter -
wood chips

EDIP 1997, Toxicity eval. (PET EU 2004)	-0,00114717	0	0,075562306	-0,023863244	0
EDIP 1997, Ecotoxicity soil chronic [m3 soil]	-1,2823E-07	0	0,02898493	-0,009153697	0
EDIP 1997, Ecotoxicity water acute [m3 water]	-0,00061094	0	0,008826084	-0,002787355	0
EDIP 1997, Ecotoxicity water chronic [m3 water]	-0,00028171	0	0,005969912	-0,001885351	0
EDIP 1997, Human toxicity air [m3 air]	-8,5138E-07	0	4,05297E-05	-1,27997E-05	0
EDIP 1997, Human toxicity soil [m3 soil]	-0,0002275	0	0,030295739	-0,009567662	0
EDIP 1997, Human toxicity water [m3 water]	-2,605E-05	0	0,001445111	-0,000456379	0

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.:	Side 30 af 33

Ressource forbrug

	Den nye pavillon	CH: compost, at plant	Composter	DE: Steam from hard coal 89% inverted PE	DE: Wood (natural) in municipal waste incinerator PE	DK: Power grid mix inverted ELCD/PE-GaBi
EDIP 1997, Ress. eval. (PR W 2004)	0,0011911856	0,0000148389	-	-0,0000135023	0,0000019808	-0,0000037131
EDIP 1997, Aluminum [kg]	0,0000037214	0,0000000182	-	-0,0000000010	0,0000000001	-0,0000000049
EDIP 1997, Antimony [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Beryllium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Cadmium [kg]	0,0000084833	0,0000001206	-	-	-	-
EDIP 1997, Chromium [kg]	0,0000579898	0,0000002726	-	-0,0000000028	0,0000000008	-0,0000002225
EDIP 1997, Cobalt [kg]	0,0000000654	0,0000000031	-	-	-	-
EDIP 1997, Copper [kg]	0,0000434903	0,0000002676	-	-0,0000000008	0,0000000009	-0,0000000173
EDIP 1997, Crude oil [kg]	0,0000144485	0,0000006605	-	-0,0000005014	0,0000013102	-0,0000006193
EDIP 1997, Gold [kg]	0,0000201460	0,0000000177	-	-	-	-
EDIP 1997, Hard coal [kg]	-0,0000110229	0,0000000410	-	-0,0000118263	0,0000000162	-0,0000012517
EDIP 1997, Iron [kg]	0,0000079674	0,0000001592	-	-0,0000000287	0,0000000026	-0,0000000038
EDIP 1997, Lead [kg]	0,0000101531	0,0000001470	-	-0,0000000141	0,0000000503	-0,0000000572
EDIP 1997, Lignite [kg]	0,0000134632	0,0000002986	-	-0,0000009903	0,0000003539	-0,0000001719
EDIP 1997, Manganese [kg]	0,0000041623	0,0000001555	-	-0,0000000002	0,0000000033	-0,0000000134
EDIP 1997, Mercury [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Molybdenum [kg]	0,0002264725	0,0000074140	-	-0,0000000000	0,0000000000	-0,0000000000
EDIP 1997, Natural gas [kg]	0,0000604720	0,0000000721	-	-0,0000001328	0,0000002329	-0,0000012819
EDIP 1997, Nickel [kg]	0,0006748023	0,0000049312	-	-0,0000000001	0,0000000026	-0,0000000017
EDIP 1997, Palladium [kg]	0,0000017700	0,0000000103	-	-	-	-
EDIP 1997, Platinum [kg]	0,0000000258	0,0000000005	-	-	-	-
EDIP 1997, Selenium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Silver [kg]	0,0000083176	0,0000000078	-	-	-	-

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.:	Side 31 af 33

EDIP 1997, Strontium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tantalum [kg]	0,0000193254	0,0000000179	-	-	-	-
EDIP 1997, Thallium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tin [kg]	0,0000062929	0,0000000477	-	-	-	-
EDIP 1997, Tungsten [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Uranium [kg]	0,0000000075	0,0000000005	-	-0,0000000002	0,0000000001	-0,0000000000
EDIP 1997, Vanadium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Yttrium [kg]	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Zinc [kg]	0,0000205915	0,0000001753	-	-0,0000000036	0,0000000070	-0,0000000673
EDIP 1997, Zirconium [kg]	0,0000000403	0,0000000000	-	-	-	-

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6	
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon		Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
		Bilag nr.:	Side 32 af 33

	Mass to Volume converter	NORDE: chips, Scandinavian softwood (plant- debarked), u=70%, at plant	NORDE: chips, Scandinavian softwood (plant- debarked), u=70%, at plant inverted	Pavillon af pla	US: polylactide, granulate, NatureWorks Nebraska	US: polylactide, granulate, NatureWorks Nebraska inverted	Volume to mass converter - wood chips
EDIP 1997, Ress. eval. (PR W 2004)	-	0,0000384635	-0,0000189585	-	0,0017130829	-0,0005410067	-
EDIP 1997, Aluminum [kg]	-	0,0000001092	-0,0000000538	-	0,0000053401	-0,0000016864	-
EDIP 1997, Antimony [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Beryllium [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Cadmium [kg]	-	0,0000011589	-0,0000005712	-	0,0000113638	-0,0000035888	-
EDIP 1997, Chromium [kg]	-	0,0000006789	-0,0000003346	-	0,0000841833	-0,0000265858	-
EDIP 1997, Cobalt [kg]	-	0,0000000045	-0,0000000022	-	0,0000000876	-0,0000000277	-
EDIP 1997, Copper [kg]	-	0,0000003598	-0,0000001774	-	0,0000629319	-0,0000198744	-
EDIP 1997, Crude oil [kg]	-	0,0000009416	-0,0000004641	-	0,0000191776	-0,0000060564	-
EDIP 1997, Gold [kg]	-	0,0000002249	-0,0000001109	-	0,0000292523	-0,0000092381	-
EDIP 1997, Hard coal [kg]	-	0,0000001505	-0,0000000742	-	0,0000028086	-0,0000008870	-
EDIP 1997, Iron [kg]	-	0,0000003523	-0,0000001736	-	0,0000111951	-0,0000035355	-
EDIP 1997, Lead [kg]	-	0,0000006140	-0,0000003026	-	0,0000142002	-0,0000044846	-
EDIP 1997, Lignite [kg]	-	0,0000007003	-0,0000003452	-	0,0000199034	-0,0000062857	-
EDIP 1997, Manganese [kg]	-	0,0000003778	-0,0000001862	-	0,0000055912	-0,0000017658	-
EDIP 1997, Mercury [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Molybdenum [kg]	-	0,0000178086	-0,0000087778	-	0,0003069723	-0,0000969446	-
EDIP 1997, Natural gas [kg]	-	0,0000002658	-0,0000001310	-	0,0000898096	-0,0000283627	-
EDIP 1997, Nickel [kg]	-	0,0000129613	-0,0000063886	-	0,0009694623	-0,0003061648	-
EDIP 1997, Palladium [kg]	-	0,0000000379	-0,0000000187	-	0,0000025439	-0,0000008034	-
EDIP 1997, Platinum [kg]	-	0,0000000017	-0,0000000008	-	0,0000000357	-0,0000000113	-
EDIP 1997, Selenium [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Silver [kg]	-	0,0000000932	-0,0000000459	-	0,0000120764	-0,0000038138	-
EDIP 1997, Strontium [kg]	-	-	-	-	-	-	-

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6
Emne for arbejdsblad: LCA af Harald nyborg og den nye pavillon	Udarbejdet af: Line, Pia og Jonas	
	Bilag nr.:	Side 33 af 33

EDIP 1997, Tantalum [kg]	-	0,0000002164	-0,0000001067	-	0,0000280591	-0,0000088613	-
EDIP 1997, Thallium [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Tin [kg]	-	0,0000001843	-0,0000000908	-	0,0000089913	-0,0000028395	-
EDIP 1997, Tungsten [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Uranium [kg]	-	0,0000000008	-0,0000000004	-	0,0000000099	-0,0000000031	-
EDIP 1997, Vanadium [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Yttrium [kg]	-	-	-	-	-	-	-
EDIP 1997, Zinc [kg]	-	0,0000012204	-0,0000006015	-	0,0000290289	-0,0000091676	-
EDIP 1997, Zirconium [kg]	-	0,0000000005	-0,0000000002	-	0,0000000585	-0,0000000185	-

Bilag 7

CO₂-regnskab

Special kursus: Redesign af pavillon brugt på Roskilde Festival		Dato: 23/6-2010
Emne for arbejdsblad: CO ₂ -regnskab		Udarbejdet af: Jonas
		Bilag nr.: 7
		Side 1 af 1

Ny pavillon

EDIP 1997, Global warming potential (GWP 100 years) [kg CO₂-Equiv.]

kg CO₂-Equiv.

		Ny Pavillon
Flows	Flows	-6,09789
	Resources	-15,5323
	Ecoinvent	0
	Emissions to air	9,434428
	Emissions to fresh water	0
	Emissions to sea water	0
	Emissions to agricultural soil	0
	Emissions to industrial soil	0

harald Nyborg

EDIP 1997, Global warming potential (GWP 100 years) [kg CO₂-Equiv.]

kg CO₂-Equiv.

		Eksisterende pavillon
Flows	Flows	15,7248
	Resources	-0,26272
	Ecoinvent	0
	Emissions to air	15,98752
	Emissions to fresh water	0
	Emissions to sea water	0
	Emissions to agricultural soil	0
	Emissions to industrial soil	0

Grøn PAVILLON - Roskilde Festival

”Hvorfor skal festivaler svine så meget i en tid hvor alle tænker på miljøet?”

100 % fornybare ressourcer

Den nye pavillon består af 100 % fornybare ressourcer i form af to forskellige materialer, PLA-plast til dugen og træplast til skelettet. Begge er biobaserede materialer der giver mulighed for at kompostere materialeaffaldet og dermed binde CO₂'en i jorden. PLA-plasten er baseret på majsstivelse. Træplasten er et kompositmateriale indeholdende PLA-plast og små træstumper der tilføjer ekstra styrke og stivhed til materialet samtidig med at materialet bliver lettere.

Et koncept der løser eksisterende problemer med pavilloner på Roskilde Festival

Langt størstedelen af pavillonerne efterlades på campingpladsen, når festival-sugen er slut. På grund af manglende mandskabsressourcer fra festivalens side, er det ikke muligt at indsamle og sortere i alt det, der bliver efterladt. Den store affaldsmasse er meget svær at sortere og det resulterer i, at hele massen føres gennem forbrændingsanlægget.

50 tons CO₂ bundet i jorden

Den mængde CO₂ der bindes i majsplanter og træer til materialet er større end den mængde CO₂ der bliver brugt i de forskellige forarbejdningsprocesser, når materialet anses at blive genanvendt eller kompostet. Regnskabet for CO₂-emissioner er -6,1 kg CO₂ per pavillon, hvilket for 8000 pavilloner for Roskilde Festival svarer til næsten -50 tons CO₂.

Mere end 50 % af materialemassen er genanvendt fra sidste år

Materialet kan omsmeltes med nogenlunde de samme egenskaber ved at genbruge 50 % af materialet og tilføje 50 % nyt ved omsmeltingen. Grundet valget af PLA-plast kan de glas Roskilde Festival allerede indsamler, som også er lavet af PLA-plast, genbruges og bruges i produktion af nye pavilloner.

65 % reduktion i skadelige miljøeffekter

Ud fra livscyklusanalysen (LCA) for den eksisterende pavillon og det nye koncept ses, at de skadelige miljøeffekter er reduceret med 65 %. Dette er et gennemsnitstal for de to faktorer af miljøpåvirkninger og toksicitet, som er medtaget i LCA-analyserne.

PLA-træplast

I forbindelse med dette projekt er der udarbejdet et nyt biobaseret kompositmateriale. Kompositmaterialet er baseret på PLA-plast og små træstykker. Denne nye komposit har mange fordele, som blandt andet at 50 % kan komme fra genanvendelse. Materialet er samtidig let i sammenligning med almindelig plast, grundet træets lave massefylde.

Projektets forløb og resultat

Projektet er et tre ugers kursus lavet i samarbejde med DTU og Roskilde Festival. Projektet har til formål at undersøge muligheder for et alternativ til de pavilloner, der i vid udtrækning bruges på Roskilde Festival i dag. Der er store problemer med disse pavilloner når de skal afskaffes. Derudover baserer pavillonerne sig på stål og oliebasert plast, som er til skade for Roskilde Festivals ellers grønne profil.

I forløbet har der været fokus på valg af materialer og affaldshåndtering, hvor der er fundet meget lovende og realiserbare potentialer, derudover er der set på design af pavillonen samt, hvorledes det nye koncept kommer til at skulle indgå rent praktisk på festivalen.

Materialerne valgt, er dug lavet af PLA-plast, som er plast lavet fra majsstivelse og som festivalen benytter allerede i dag i glas og service. Til skelettet er udarbejdet et nyt biobaseret kompositmateriale. Kompositmaterialet er baseret på PLA-plast og små træstykker, der tilføjer ekstra styrke og stivhed til materialet. Denne nye komposit har mange fordele, blandt andet at 50 % kan komme fra genanvendelse. Sammenlignet med almindelig plast er materialet let grundet træets lave massefylde.

Design, implementering og bortskaffelse er udarbejdet således at det underbygger det miljømæssige aspekt, både i formsprog og håndtering.

Det endelige koncept opfylder de forventninger, som Roskilde Festival selv har sat for hvad der kendetegner en grøn profil. Disse krav omhandler brugen af fornybare ressourcer, støtte udvikling inden for bæredygtig teknologi, anvende materialer der kan indgå i naturens kredsløb, undgå CO₂ forurening fra fossile brændstoffer og genanvende materialer fra år til år.